

ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA

**BULETINUL
ABRM**

2(6) / 2007

Fondator:

Asociația Bibliotecarilor din Republica
Moldova

Publicație periodică

Redactor-șef:

Iulia TĂTĂRESCU

Membrii colegiului de redacție:

Tamara BAGHICI
Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Elena COROTENCO
dr. Lidia KULIKOVSKI
Alexe RĂU
dr. Nelly ȚURCAN

Responsabil de ediție:

Ludmila COSTIN, președinte ABRM

Design, machetare computerizată:

Adresa redacției: MD-2049 Chișinău,
str. Mircești, 44. Tel. 43 25 78; 43 25 92;
e-mail: i.tatarescu@uasm.md

Număr apărut cu sprijinul financiar al ...

© Asociația Bibliotecarilor din Republica
Moldova

www.abrm.md

CUPRINS

CONFERINȚA ANUALĂ A ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

„Instruirea continuă - cerință inerentă a Societății Informaționale și a Cunoașterii”

Bălți 2007

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, în colaborare cu Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo”, Bălți organizează la **22 - 24 august 2007** conferința anuală „Instruirea continuă - cerință inerentă a Societății Informaționale și a Cunoașterii”.

În cadrul programului vor fi puse în discuție probleme logistice și organizaționale ale sistemului de instruire continuă, fiind promovate experiențele reprezentative ale bibliotecilor în instruirea personalului și a utilizatorilor.

Tematica preliminară a activității secțiunilor, atelierelor, prezentărilor:

- Biblioteca universitară - componentă strategică în formarea culturii generale a utilizatorului
- Biblioteca și conceptul deschiderii globale
- Biblioteca universitară – portal de cunoștințe în societatea contemporană
- Asigurarea informațională a proceselor educaționale universitare
- Cultura informațională a utilizatorului și a personalului bibliotecii în contextul edificării Societății Cunoașterii
- Tehnologii informaționale
- Bibliotecile – suport informațional în era electronică
- Perfecționarea profesională – o permanentă preocupare în mileniul III
- Biblioteca digitală – realitate a societății informaționale
- Bibliotecarul - organizator/promotor al universului cunoașterii
- Accesul la informație și valorile etice în profesia de bibliotecar
- Legislația de bibliotecă și perfecționarea profesională
- Marketingul de bibliotecă – o prioritate

Loc de desfășurare: Republica Moldova, Bălți, Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo”, str. Pușkin, 38

- Vă invităm să participați la lucrările Conferinței (cu sau fără comunicări), informând pînă la 15 iunie 2007 Comitetul organizatoric asupra participanților, temelor comunicărilor. Solicităm această informație în scopul bunei organizări a lucrărilor Conferinței.
- Pe parcursul Conferinței va funcționa o amplă expoziție *Publicații ale bibliotecilor din Republica Moldova* cu prezentări și lansări la standuri. În acest sens Vă rugăm să puneți la dispoziția organizatorilor publicațiile Bibliotecii Dvs. pînă la începutul lucrărilor Conferinței.
- În cadrul Conferinței, Biblioteca Științifică a US „Alecu Russo” împreună cu Secțiunea *Bibliotecii Universitare* și Comisia *Cultura informațională*, va desfășura Conferința științifică specială “*Biblioteca – portal educațional intelectual și informațional în edificarea Societății Cunoașterii*”.

Informații utile:

- Transportul: întră în sarcina participanților
- Cazarea: gratuită la căminele Universității
- Excursie la Rezervația Științifică *Pădurea Domnească* – 24 august 2007

Conferința anuală , Bălți , 22-24 august 2007

PROGRAM

Generic: *Instruirea continuă - cerință inerentă a Societății Informaționale și a Cunoașterii*

Participanți: membrii ABRM; reprezentanți ai ministerelor de resort, sindicatelor de ramură, invitații Asociației etc.

Forme și metode de organizare: comunicări teoretico-informaționale și informațional-aplicative; prezentări la expoziții (organizate în spațiile unde se vor ține ședințele în plen); conferința științifică specială, ateliere profesionale, secțiuni, ședințe ale comisiilor, mese rotunde etc.

22 august 2007, miercuri

- | | |
|---------------|---|
| 10.00 – 11.00 | Primirea și Înregistrarea participanților. Difuzarea mapelor |
| 11.00 - 13.00 | Întruniri pe secțiuni (Conturarea problemelor, soluții, propuneri)
Biblioteci publice (moderator: L. Sitaru)
Biblioteci universitare și specializate (moderator: L. Karnaeva)
Biblioteci de colegiu (moderator: T. Ambroci)
Biblioteci școlare (moderator: A. Safarov) |
| 13.00 – 14.00 | Pauză. |
| 14.00 – 15.00 | Excursie documentară în incinta Bibliotecii Științifice a US „Alec Russo” din Bălți |
| 15.00 – 17.00 | Ateliere profesionale. Ședințe ale comisiilor. Conferință științifică specială
➤ Forme și metode de instruire continuă a bibliotecarilor: programe, concepte, experiențe (L. Corghenci, E. Stratan, V. Topalo)
➤ Competențe juridico - informaționale – imperative ale calității serviciilor de bibliotecă (M. Harjevschi, Iu. Tătărescu, D. Caduc). Subiecte puse în discuție la secțiune: cadrul legislativ, standarde, norme, regulamente, instrucțiuni.
➤ Catalogare și Indexare (V. Chitoroagă, A. Panîci, A. Mihaluța)
➤ Informatizare și tehnologii informaționale (S. Ghinculov, I. Afatin, S. Ciobanu)
➤ Biblioteca – portal educațional intelectual și informațional în edificarea Societății Cunoașterii: Conferința Științifică Specială a BȘUS „Alec Russo” (E. Harconiță, L.Carnaev, E. Bejan) |
| 17.00 – 18.00 | Program cultural |
| 18.30 – 21.00 | Cina festivă |

23 august 2007 , joi

- | | |
|----------------|--|
| 09.00 – 11.30 | Ședință plenară. Inaugurare. Cuvinte de salut Comunicări teoretico-informaționale (regulament: 15 min.) <i>Ludmila Costin, Alexe Rău, Nelly Țurcan, Lidia Kulikovski, Ludmila Corghenci, Elena Harconiță și a.</i> |
| 11.30 – 12.00 | Domnitori și principii ai țarilor române: Expoziție de gravuri și litografii din colecția Bibliotecii „V. A. Urechia” și din albumul ”Domnitori români”, editat de Nicolae Iorga la Sibiu în 1930. Prezintă Radu Moțoc , dr. Inginer, secretarul filialei Galați a Asociației Pro Basarabia și Bucovina. |
| 12.00 – 12.30 | Prezentări la expoziția “ <i>Publicații ale bibliotecilor din Republica Moldova</i> ” |
| 12.30 -- 13.00 | Pauză |
| 13.00 – 16.00 | Ședința de încheiere. |

- Totaluri, sinteze, recomandări (prezintă responsabilii secțiunilor, atelierelor, comisiilor).
 - Acordarea premiilor ABRM
- 16.30 – 18.30 **Program cultural.**

24 august 2007, vineri

- 9.00 **Excursie la Rezervația Științifică Pădurea Domnească**
- Pădurea din Lunca Prutului, luată sub protecția statului în anul 1993, este una dintre cele mai valoroase și bătrâne păduri de luncă din Europa.

Rubrica: ACTIVITATEA ABRM

ROLUL ȘI ACTIVITATEA ABRM ÎN SUSȚINEREA COMUNITĂȚII PROFESIONALE

Ludmila Costin, președintele ABRM

În ultimii ani, se constată o creștere considerabilă a rolului, numărului și diversității organizațiilor non-guvernamentale. Actualmente ele influențează politicile guvernamentale, promovează inițiative, iar prestația lor umanitară a devenit de o importanță vitală pentru bunăstarea membrilor comunității și societății în ansamblu. Rolul ONG-urilor în societate capătă dimensiuni polivalente, ele pot aduce contribuții importante la dezvoltarea democrației și societății civile. Activitatea asociațiilor este importantă în furnizarea serviciilor alternative, dezvoltarea comunității, inițiative de protecție a mediului profesional, influența politicilor publice etc.

ONG-urile sunt receptive la asimilarea celor mai avansate experiențe, tehnologii, organizează evenimente de rezonanță, lansează idei noi.

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova face și ea parte din organizațiile non-guvernamentale din țară și tinde spre o politică de dezvoltare modernă și eficientă, este transparentă în activitate, capabilă să-și asume responsabilități, să identifice problemele prioritare, să implice comunitatea în soluționarea lor și să atragă parteneri.

Asociația este un intermediar prin care bibliotecile și centrele de informare pot să-și formuleze scopurile, obiectivele, să-și exercite influența lor ca grup, să-și protejeze drepturile și interesele sale și să găsească soluții a problemelor cu care se confruntă.

Procesele multidimensionale de armonizare a activității bibliotecilor solicită eforturi complexe comune, susținute de analiză și acțiuni practice. Asociația, evident, își concentrează capacitățile spre identificarea modalităților de soluționare.

Asociația are drept scop și apărarea statutului profesional al bibliotecarilor, respectiv recunoașterea importanței sociale a activităților de bibliotecă și relevarea rolului deținut de bibliotecă în cadrul comunității. Asociația veghează ca bibliotecarul să se bucure de drepturile și de prestațiile la care poate pretinde. ABRM desfășoară activități de sensibilizare a societății și factorilor de decizie în vederea ameliorării imaginii și statutului social al bibliotecarului și

bibliotecii, creării condițiilor adecvate de muncă pentru ca bibliotecarul să poată face față rolului său complex în procesul de edificare a Societății Informaționale și a Cunoașterii.

ABRM și-a asumat rolul de lider în comunitatea profesională la capitolul „instruirea continuă a bibliotecarilor”. Această orientare și-a găsit expresie, în primul rând, în activități concrete privind facilitarea accesului la informația profesională – fundamentul, suportul indispensabil al procesului de instruire continuă. Sporirea transparenței și accesibilității informației profesionale, ABRM o susține prin generarea paginii Web, care oferă posibilitate bibliotecarilor de a se informa despre activitatea, structura asociației, evenimentele ce au loc în comunitatea profesională, proiecte, consorții, programe, documente de reglementare și alte informații utile ce țin de biblioteconomie și știința informării. O modalitate de informare / documentare / comunicare între membrii ABRM o constituie Buletinul ABRM, care este accesibil atât în format tipărit cât și electronic.

Acțiunile profesionale, organizate sub egida Asociației, se bucură de o apreciere deosebită, deoarece ele oferă specialiștilor o ocazie potrivită de a se cunoaște între ei, de a-și promova realizările, ideile și proiectele de viitor, de a activa în echipă și de a găsi în comun soluții pentru problemele cu care se confruntă. Ne referim, în primul rând la conferințele anuale ABRM.

ABRM organizează anual concursurile “Cei mai buni bibliotecari ai anului” și “Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științei informării» cu scopul de a încuraja și de a susține profesionalismul, de a stimula potențialul creativ al bibliotecarilor. În ultimii ani bibliotecarii au devenit mai insistenți, mai „prezenți” în aceste concursuri naționale.

O funcție fundamentală a Asociației este cea de garant al anumitor valori în cadrul societății. În pofida greutăților și luând în considerație activitățile sale specifice, ea încurajează și păstrează valorile muncii neremunerate, ale inițiativei, solidarității și participării active la viața socială.

Un obiectiv al ABRM este optimizarea structurii sale profesionale, elaborarea programelor de activitate, coordonarea și asigurarea metodologică adecvată a activității profesionale.

În cadrul asociației activează 8 comisii profesionale. În anul 2006 au fost constituite 4 secțiuni noi: Biblioteci publice, Biblioteci universitare, Biblioteci de colegiu, Biblioteci școlare.

Activitatea comisiilor și secțiunilor în cadrul asociației este de bun augur, rolul și importanța acestora reprezentând o modalitate eficientă de soluționare a problemelor persistente în activitatea bibliotecară. Comisiile, axându-se pe activități mai specifice, reflectă diversitatea problemelor și preocupărilor persoanelor implicate în procesele tehnologice cu mai multă exactitate și reflectare a realității. Prin interacțiunea lor, comisiile intervin în procesul decizional și contribuie la elaborarea politicilor de dezvoltare.

Pentru o asociație profesională este importantă afilierea la structurile internaționale și integrarea ei în spațiul informațional internațional. În acest scop, ABRM își onorează anual obligația față de IFLA prin achitarea cotizației de membru, ceea ce îi oferă posibilitatea de a cunoaște noile tendințe în domeniul biblioteconomiei și științei informării la nivel internațional de a

participa la conferințele IFLA, anul curent asociației i s-a cerut să înainteze 2 persoane pentru a candida la funcția de președinte a Comitetului *Accesul Liber la Informație și Libertatea de Expresie* și președinte a Comitetului *Dreptul de Autor (IFLA)*.

Astăzi, nu se mai simte necesitatea de a ne convinge că unirea eforturilor bibliotecilor permite de a soluționa problemele existente, cu mult mai eficient și cu resurse mai mici. Experiența activității interbibliotecare ne demonstrează că bibliotecile au multiple posibilități de colaborare, de utilizare maximală a potențialului bibliotecilor, de economisire a mijloacelor financiare. În acest sens, asociația este cea care unește bibliotecile, creează un mediu favorabil de colaborare, oferă oportunități de aplicare și participare la proiecte și activități educaționale.

Majoritatea bibliotecarilor sunt pentru aderarea la ABRM, însă nu toți cunosc și înțeleg ce presupune procesul aderării. În general, cunoștințele bibliotecarilor despre avantajele și dezavantajele pe care le presupune afilierea la această organizație sunt precare, foarte mulți cred că aceasta reprezintă soluționarea tuturor problemelor ce apar fără implicare și participare personală. Sunt mai puțini cei care realizează, că aderarea solicită anumite responsabilități, ele implicând atât beneficii, cât și costuri, timp, participare activă.

Afilierea la ABRM presupune următoarele beneficii:

- oportunitatea de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale Asociației,
- acces la materialele didactice, metodologice și altele, elaborate în cadrul comisiilor ABRM;
- participare la acțiunile de instruire continuă, organizate sub egida ABRM (fac trimitere la programul de activitate a ABRM în anul 2007, acesta incluzând activități reprezentative și necesare);
- oportunități de a aplica pentru diverse proiecte, burse și de a participa la congrese, conferințe și alte reuniuni profesionale,
- posibilități de publicare a materialelor proprii în Buletinul Asociației,
- reduceri de prețuri la achiziționarea de lucrări editate de/ori sub egida ABRM,
- participarea la concursurile naționale “Cel mai bun bibliotecar al anului” și “Cea mai reușită lucrare în domeniul biblioteconomiei și științei informării”.

Existența asociației profesionale este absolut necesară pentru promovarea unor coduri de etică profesională, pentru asigurarea unor activități de calitate, menite să ridice prestigiul profesiei de bibliotecar și rolul ei în edificarea Societății Cunoașterii .

(Comunicare la simpozionul “Anul bibliologic 2006”)

SĂ FACEM TOT CE PUTEM MAI BINE ȘI VOM AJUNGE PRIMII

(Concursul “*Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științei informării*”)

Elena Harconiță, director BȘ a US A. Russo, Bălți

În cadrul celei de-a 16 –a ediții a Anului bibliologic au fost prezentate rezultatele concursului “*Cele mai reușite lucrări în domeniul bibliologiei și științei informării*”, lansat anual de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.

De rînd cu multiplele funcții cotidiene, pe care le realizează bibliotecarii, plăcerea creației și dorința de ai ajuta pe cercetătorii de azi și pe cei care se vor apleca asupra acestor publicații peste ani de zile, îi fac pe bibliotecari să depună un efort susținut în vederea editării lucrărilor cu tematică și structură diversă: monografii, studii științifice, bibliografii, biobibliografii, dicționare, calendare, reviste, gazete, materialele conferințelor, materiale promoționale etc.

Coordonatorul general al primului volum din *Repertoriul lucrărilor elaborate de bibliotecile din România*, prof. univ. dr. Mircea Regneală, în prefața acesteia susține următoarele: „Cercetătorii culturii române, de pildă, cu mici excepții, nu au nici cea mai vagă idee asupra existenței unor studii bibliografice despre unele personalități românești, de care ei se ocupă, în condițiile în care bibliografiile dedicate acestor personalități le rămîn necunoscute... UNESCO estimează că munca de documentare pentru o lucrare științifică ocupă între 40 % și 60 % din timpul total rezervat lucrării respective”. Volumul a fost lansat la Conferința Națională ABIR, ediția a XVII-a de la Timișoara și ilustrează nu numai rodul muncii bibliotecarilor dintr-o țară europeană, dar și o excelentă modalitate de colaborare dintre bibliotecile de toate tipurile, care și-au propus o promovare și pe această cale a muncii de cercetare științifică în care se produc împătimitii de carte. Cu multă acribie, competență profesională și meticulozitate, bibliotecarii se zidesc în memoria neamului, elaborînd lucrări ce vin să îmbogățească patrimoniul național.

La Concursul din acest an au participat 14 biblioteci (în anul 2006 - 16 instituții) și personal, Membrul de Onoare al ABRM, profesorul dr. Ion Madan. Structura participanților după tipul de bibliotecă se prezintă în felul următor: biblioteci naționale – 1 ; biblioteci universitare – 7; biblioteci municipale – 2 și biblioteci publice – 4. Ca și în anul precedent, și de această dată cel mai numeros set a fost al Bibliotecii Municipale “*B. P. Hașdeu*” – 13 publicații, Biblioteca Națională a Republicii Moldova – 8 documente, Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo” din Bălți – 6 titluri, Biblioteca Științifică ASEM – 4 documente. Alături de materiale tradiționale au fost prezentate și documente electronice.

Cu multă părere de rău, unele lucrări nu au fost admise la concurs deoarece s-au editat fără respectarea legilor și standardelor în vigoare, în primul rînd înregistrarea la Camera Națională a Cărții (vezi art.17 din *Legea cu privire la activitatea editorială* – caseta tehnică). Aceste lucrări, de fapt, sînt oglinda bibliotecilor și bibliotecarilor care le-au elaborat, a cunoștințelor profesionale, a nivelului de informare asupra evoluției și schimbărilor ce au loc în lumea bibliotecară, a potențialului creativ, a acurateței și exactității, a calității muncii, a gustului estetic.

Din cele 66 (în a. 2006 - 99 vol.) de lucrări au fost examinate 41: 25 de biobibliografii, 3 bibliografii, 2 monografii, 2 studii științifice, 1 dicționar biobibliografic, 4 titluri de publicații periodice, materiale promoționale.

Comisia de evaluare a concursului a fost reprezentată de:

- ✓ Președinte: **Elena Harconița**, director BȘ a US “*A. Russo*” Bălți
- ✓ Secretar: **Victoria Berdilo**, BN a RM
- ✓ Membri: dr. **Ion Madan**, profesor universitar
- ✓ dr. **Nelly Țurcan**, facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, prodecan
- ✓ **Valentina Chitoroagă**, Camera Națională a Cărții, director
- ✓ **Iulia Tătărescu**, BRȘA a UASM, șef departament și președintele comisiei editoriale a ABRM
- ✓ **Alexandru Frișcu**, BM B. P. Hașdeu, șef bibliotecă
- ✓ **Lilia Tcaci**, BNC “Ion Creangă”, director adjunct
- ✓ **Nina Negru**, Biblioteca Națională a R. Moldova

Comisia a studiat cu discernământ fiecare document din perspectiva corespunderii rigorilor de editare, de specialitate, respectării standardelor, metodologiei existente, structurii, stilisticii, a formei de prezentare a lucrării (concepția grafică, calitatea editării, designul) ș. a.

Înaltă apreciere au avut lucrările bibliotecilor: Biblioteca publică din Ialoveni, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, care au participat la concurs pentru prima dată, reușind să elaboreze volume pline de expresivitate și forță persuasivă, bine structurate și elegant editate.

Profesorul universitar, dr Ion Madan și directorul general al Bibliotecii Naționale dl Alexe Rău, au demonstrat încă o dată un exemplu remarcabil de devotament domeniului bibliologic, persoane ce fac orice lucru cu abnegație și într-un mod cu totul deosebit: învățătorul sutelor de bibliotecari, dl Ion Madan, ne-a surprins prin editarea într-un singur an a 4 bibliografii dedicate oamenilor de știință din Republica Moldova și Alexe Rău, unul dintre noi bibliotecarii, omul în care sclipește talentul, ne-a îmbogățit sufletește cu versurile sale .

Premiul Mare a fost decernat d-nei dr Lidia Kulikovski, personalitate puternică, interesantă și profesionistă excepțională, directorul Bibliotecii Municipale “*B. P. Hașdeu*”, profesoară universitară, autoare de monografii și manuale deosebit de valoroase pentru cultură și știință.

În urma dezbaterilor, Comisia de evaluare a clasat lucrările conform reglementărilor stabilite de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului pentru cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științei informării (publicat în Buletinul ABRM, 2005, nr 2, p.6-8): 7 nominalizari, un Premiu Mare și premii speciale - originalitate, design, debut. Premianților li s-au înmînat Diplome și câte un set de cărți.

PREMIU SPECIAL, (în afara Concursului) pentru promovarea imaginii bibliotecarului și a întregului sistem de biblioteci la nivel național și internațional, a fost acordat membrului Uniunii

Scriitorilor din Republica Moldova, directorului general al Bibliotecii Naționale a RM, dl-ui **Alexe Rău**, pentru placheta de versuri: *Absența e mai mare ca prezența: poeme din jurnal. Ch.: Museum, 2006. 64 p.*

PREMIUL MARE, pentru deosebită ținută științifică și valoare culturală se acordă d-ei dr. **Lidia Kulikovski**, profesor universitar, directorul Bibliotecii Municipale „B. P. Hașdeu”, pentru publicațiile: 1) Cartea, modul nostru de a dăinui: Contribuții la dezvoltarea domeniului biblioteconomic: interviuri, management, instruire, biblioteci-bibliotecari, asociația, miscelaneu / Ch., 2006. 258 p.; 2) Accesul persoanelor dezavantajate la potențialul bibliotecilor: manual pentru bibliotecari. Ch., 2006. 288 p.

COMPARTIMENTUL BIBLIOLOGIE

Premiul I - Colesnic, Iurie. Enigma Petre Draganov. Ch., 2006. 84 p. (*Biblioteca Municipală B. P. Hașdeu*).

Premiul II - Șpac, Ion. Arhivele Basarabiei: studiu documentar – informativ. Ch., 2006. 256 p. (*Biblioteca Municipală B.P.Hașdeu*).

Premiul III - Petre Ștefănuță: Biobibliografie. Ch., 2006. 168 p. (*Biblioteca publică orașenească Ialoveni*).

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECONOMIE

Premiul I – Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova pentru lucrarea: *Biblioteconomia Moldovei: cadru de reglementare. Vol. IV. Ch., 2006. 149 p.*

COMPARTIMENTUL BIBLIOGRAFII

Premiul I – Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți pentru lucrările: 1) *Contribuții științifice ale profesorilor Facultății Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială: bibliografie selectivă. Bălți, 2006. 234 p.*; 2) *Publicații științifice ale universitarilor bălțeni: bibliografie selectivă (2000-2005). Bălți, 2006. 339 p.*

Premiul II - Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a UASM pentru lucrarea: *Bibliografie selectivă a publicațiilor cadrelor didactice și științifice a UASM: Fac. Agronomie (1966-1995). Ch., 2006. 375 p.*

COMPARTIMENTUL BIOBIBLIOGRAFII

Premiul I – Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice pentru lucrarea: *Veniamin Apostol (1939-2000): Biobibliografie. Ch., 2006. 122 p.*

Premiul II a fost acordat la două biblioteci:

- Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova pentru lucrările: 1) *Constantin Rusnac: Biobibliografie. Ch., 2006. 152 p.*; 2) *Mihai Grecu: Biobibliografie. Ch. 2006. 200 p.*
- Bibliotecii Publice Raionale „A. Donici”, Orhei pentru lucrarea: *Andrei Lupan - frate al pământului: Biobibliografie. Ch., 2006. 430 p.*

Premiul III a fost acordat la două biblioteci:

- ◆ Bibliotecii Municipale “B. P. Hașdeu” pentru setul de biobibliografii: 1) *Alecu Russo „Acel ostaș al propășirii”*: Biobibliografie. Ch.: Museum, 2006. 84 p.; 2) *Vocația cuvântului scris și rostit: Eliza Botezatu, criticul literar și pedagogul*: Biobibliografie. Ch.: Ulysse, 2006. 112 p.; 3) *Aurel Scobioală*: Biobibliografie. Ch.: Prut Internațional, 2006. 132 p.; 4) *Ianoș Țurcanu*: Biobibliografie. Ch.: Museum, 2006. 80 p.; 5) *Victor Dumbrăveanu*: Biobibliografie. Ch.: Bons Offices, 2006. 120 p.; 6) *Vladimir Rusnac*: Biobibliografie. Ch.: Bons Offices, 2006. 118 p.; 7) *Ion Bejenaru*: Biobibliografie. Ch.: Bons Offices, 2006. 68 p.; 8) *Lidia Kulikovski*: Biobibliografie. Ch.: Elan Poligraf, 2006. 88 p.
- ◆ Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „A. Russo”, Bălți pentru lucrările: 1) *Maria Șleahțișchi*: Biobibliografie. Bălți, 2006. 114 p.; 2) *Larisa Bortă*: biobibliografie. Bălți, 2006. 133 p.

COMPARTIMENTUL ȘTIINȚA INFORMĂRII

Premiul I - Bibliotecii Științifice a ASEM pentru lucrarea: *Managementul resurselor electronic în bibliotecile din Moldova: a 3-a conf. int., Chișinău, 23-24 septembrie, 2004*. Ch., 2006. 81 p.

COMPARTIMENTUL ENCICLOPEDII, DICȚIONARE, LEXICOANE

Premiul I - Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „A. Russo”, Bălți pentru lucrarea: *Universitari bălțeni : Dicționar biobibliografic*. Bălți, 2005. 384 p.

COMPARTIMENTUL PUBLICAȚII PERIODICE

Premiul I - revista *Magazin Bibliologic*. 2006. nr.1, 2-3. ISSN 1857-1476 (Biblioteca Națională a RM).

Premiul II a fost acordat la două publicații: revistei *Info Agrarius*. 2006, nr. 1, 2. ISSN 1857-1670 (Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM) și revistei *Confluente bibliologice*. 2006, nr.1-2, 3, 4. ISSN 1857- 0232 (Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A.Russo”, Bălți).

Premiul III - *Gazeta Bibliotecarului*. 2006, nr. 1-12. ISSN 1857 –1484 (Biblioteca Națională a RM).

COMPARTIMENTUL MATERIALE PROMOȚIONALE

Premiul I - Bibliotecii Științifice a ASEM pentru lucrarea: *Ghidul utilizatorului*. Ch.: ASEM. 2006. 32 p.

Premiul pentru ORIGINALITATE a fost acordat profesorului universitar, dr. **Ion Madan** pentru 4 lucrări editate pe parcursul anului 2006: 1) *Un savant cu reputație mondială: profesorul Aurelian Gulea la 60 de ani*: Biobibliografie. Ch., 2006. 144 p.; 2) *Cavaler al cunoașterii și dăruirii: profesorul Mihail Revenco la 60 de ani*. Ch., 2006. 214 p.; 3) *Poezia muncii științifice: Savanta profesoară Aurelia Crivoi*: Biobibliografie. Ch., 2007. 174 p.; 4) *Academicianul Valeriu Rudic*: Biobibliografie. Ch., 2007. 174 p.

Premiu pentru DESIGN a fost acordat dlui **Octavian Tverdohleb** pentru designul revistei “Info Agrarius” editată de Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM.

Premiu pentru DEBUT a fost acordat Bibliotecii Publice Orășenești din Ialoveni care a prezentat la concurs lucrarea: *Petre Ștefănuță*: Biobibliografie. Ch.: Elena V. I., 2006. 168 p.

Felicitări tuturor premiaților – la mai mult și la mai mare!

CUNOAȘTEREA DE SINE ȘI CUNOAȘTEREA CELORLALȚI

(ori pe marginea rezultatelor Concursului Național „Cei mai buni bibliotecari ai anului 2006”)

Ludmila Corghenci, vice - președinte ABRM, dir.adjunct DIB ULIM

„Succesul nu-și va coborî niciodată standardele pentru noi, ci noi trebuie să fim aceia care să ne înălțăm standardele astfel încât să obținem succesul”
(Randall R. McBride Jr.)

Concursurile naționale, organizate de către Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, oferă un suport organizațional și logistic de cunoaștere a membrilor comunității profesionale, a rezultatelor și performanțelor acestora, a experiențelor reprezentative.

Omul este bogăția forte a unei instituții. Astăzi, când instituția bibliotecară este mai puțin competitivă la capitolele spații funcționale, acoperire financiară, echipament tehnic și tehnologii informaționale etc., „minunile” sunt făcute de către Bibliotecari. Ei contribuie la facilitarea accesului la informație, la diversificarea serviciilor informațional - bibliotecare în beneficiul membrilor comunităților. Avem în comunitatea noastră bibliotecari de vocație, care, în mod exemplar, sunt Creatori și Creativi.

Aristocratul gândirii filozofice Arthur Schopenhauer în lucrarea sa „Asupra înțelepciunii în viață”, specifică că soarta oricărui individ se întemeiază pe trei fundamente: *ceea ce este cineva* (puterea, caracterul, inteligența etc.); *ceea ce are cineva* (proprietatea și averea profesională ori în orice înțeles); *ceea ce reprezintă cineva* (ce este el în mintea altora, opinia altora despre el).

Criteriile concursului național „Cei mai buni bibliotecari ai anului ...”, organizat în fiecare an sub egida Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, se înscriu în aceste rigori și postulate filozofice, stimulând potențialul creativ al bibliotecarilor, amplificând imaginea acestora în comunități. Promovând și aplicând criterii complexe de evaluare (performanțe la locul de muncă; creativitate; imagine în mediile profesionale și comunitare), concursul desemnează persoanele cu implicații și contribuții deosebite în dezvoltarea biblioteconomiei, în asigurarea accesului la informație.

În acest an pentru concurs au fost prezentate 16 dosare, care pot fi categorisite după cum urmează: biblioteci comunale, sătești – 1; biblioteci raionale, orașenești, municipale – 8; biblioteci școlare, de colegiu – 1; biblioteci naționale, universitare, specializate – 5.

Aria apartenenței instituționale, precum și aria geografică a participanților la Concurs, nu poate fi caracterizată drept diversă. Acest fapt impune problema informării insuficiente asupra desfășurării Concursului național, credem noi mai ales prin metode tradiționale. În acest sens menționăm că din anul 2006 sunt folosite eficient pentru informare, transparență posibilitățile paginii WEB a ABRM (www.abrm.md). Credem noi, că reducerea numărului dosarelor prezentate pentru Concurs (cu 7 dosare mai puțin în comparație cu anul precedent) este determinată și de alte motive: ne-diferențierea criteriilor și a punctajului obținut (în funcție de categoriile de instituții); lipsa de interes și inițiativă profesională; lipsa cunoștințelor și depinderilor de elaborare și

prezentare a unui dosar etc. Or, aceste concluzii sunt importante pentru membrii Biroului ABRM, ai comisiei de profil, urmând unele intervenții pentru minimalizarea acestor fenomene.

Cu părere de rău, la concurs nu au fost prezenți bibliotecarii școlari. Este categoria de resurse umane, care trebuie să fie auzită și promovată în comunitatea profesională și cea externă de către ei înșiși. Dar sunt importante și implicații mai insistente din partea Biroului ABRM.

Membrii comisiei ABRM „Formare profesională continuă a bibliotecarilor. Etică profesională”, care au discutat asupra dosarelor prezentate, au specificat calitatea bună, potențialul informațional și conținutul materialelor propuse. Din acest motiv aducem sincere mulțumiri tuturor instituțiilor și persoanelor, care au răspuns apelului ABRM, promovând bibliotecarii și bibliotecile de performanță. Mare parte dintre aceste materiale, cu permisiunea autorilor, vor fi publicate în seriile noastre de specialitate („Gazeta bibliotecarului”, „Magazin bibliologic”).

Facem un apel către managerii instituțiilor bibliotecare, către factorii de resort, către colegii de serviciu : promovați experiențele bibliotecarilor nominalizați, oferiți-ne mai multe informații prin intermediul diverselor publicații, faceți-i cunoscuți, știuți și apreciați în comunitatea profesională, dar mai ales în cea, pentru care manifestă profesionalism și competențe.

Cine sunt cei mai buni Bibliotecari ai Anului 2006? Rețineți aceste nume, studiați-le experiența și aplicați-o în practică, cunoașteți-i:

- Ambroci, Tatiana, șef, Biblioteca Colegiului de Construcții, Chișinău;
- Butucel, Elena, director, Biblioteca publică „Ovidius”, Chișinău;
- Caneev, Lolita, șef serviciu, Biblioteca Națională Copii „Ion Creangă”;
- Cîrlan, Svetlana, șef oficiu, Departamentul Informațional Biblioteconomic, ULIM
- Curjos, Vera, director adjunct, Biblioteca publică raională, Cahul;
- Furdui, Maria, director, Biblioteca publică raională, Telenești;
- Melnic, Raisa, șef serviciu, Biblioteca Națională a Republicii Moldova;
- Suvac, Natalia, șef serviciu, Biblioteca Științifică ASEM;
- Turvinenco, Valentina, șef serviciu, Biblioteca municipală „B.P. Hasdeu”, Chișinău;
- Vulpe, Elena, director, Biblioteca „Onisifor Ghibu”, Chișinău;

În cadrul Concursului național au fost desemnați cu diplome pentru performanțe profesionale persoanele:

- Marola, Victoria, șef, Biblioteca publică Tătăraști, raionul Strășeni;
- Ouș, Ludmila, șef serviciu, Biblioteca municipală „E. Coșeriu”, Bălți;
- Petcu, Larisa, director, Biblioteca publică orășenească „Petre Ștefănuță”, Ialoveni;
- Sacaliuc, Galina, director, Biblioteca publică orășenească, Râșcani;
- Stratan, Elena, șef serviciu, Biblioteca științifică a US „A. Russo”, Bălți;
- Tanașciuc, Viorica, șef, Biblioteca Colegiului de Informatică;

Felicitări dragi colegi, succese și performanțe în continuare !

Rubrica TEORIE ȘI PRACTICĂ BIBLIOTECONOMICĂ

ACTIVITATEA EDITORIALĂ CA IMAGINE A BIBLIOTECILOR

Dr., conf.univ. **Lidia Kulikovski**,
Director general BM „B.M.Hasdeu”

Editarea este o preocupare a profesiilor mature, a instituțiilor mature cu voință profundă de afirmare, de înnoire. Este o perifrază a dlui Ion Stoica și, conștientă de ceea ce spun, de editare se preocupă instituțiile, care pe lângă voința permanentă de înnoire, susțin această activitate cu potențial uman foarte competent.

Activitatea unei instituții rămâne în conștiința societății și comunității profesionale, este evaluată în timp de aceste comunități, doar dacă este imprimată, publicată, diseminată. Pentru că o bibliotecă, ca orice instituție de cultură sau ca orice organizație poate fi văzută, analizată pornind de la valoarea socială, profesională, umană. Aceste dimensiuni, susține T. Fântânanu (Biblioteca, nr. 2. 2007) ne permit să analizăm imaginea bibliotecii sub aspectul *imaginii ca produs*, *imaginii ca afect* și *imaginii ca efect*. Tipăriturile unei biblioteci sunt și produs, și afect și efect.

Aspectul social - Imaginea este cel mai rafinat produs al bibliotecii care se caracterizează prin mai multe componente – istorie, tradiție, oameni, lucruri care se văd – **publicațiile bibliotecii**. Imaginea este mai mult decât un concept, este o consecință a activităților bibliotecii ei pentru comunitate care au oarecum efectul bumerangului – bune - sporesc imaginea pozitivă, cele rele – o penalizează. **Imaginea ca produs** este ceea ce oferă biblioteca publicului și comunității – pe lângă servicii, programe, facilități – materiale metodice și didactice, ghiduri, manuale, dicționare, cataloage, planuri, rapoarte, etc.

Aspectul profesional – Prezența la concursuri, prezența în culegeri, editarea revistelor de specialitate: Magazin Bibliologic, Gazeta bibliotecarului – Bibliopolis, Infoagrarius, Confluente biblioteconomice; Anuare – Cartea. Biblioteca. Cititorul, Simposia Professorum, Calendar Național etc...; Culegeri de studii și comunicări; Materialele conferințelor științifice; Fascicolele Catedrei USM – Bibliografie și Biblioteconomie; Tipizate; Materiale promoționale etc.

Cunoaștem din activitatea editorială a bibliotecilor din Sistemul Național de Biblioteci doar ceea ce se prezintă la concursuri. Nu s-a inițiat nici o analiză bibliometrică, infometrică, cantitativă, calitativă, de conținut a activității editoriale a bibliotecilor din RM. Am avea nevoie de un repertoriu ale publicațiilor bibliotecilor noastre care ar putea servi drept instrument de vizibilitate, instrument de evaluare a volumului acestei activități.

Bibliotecile noastre au tradiție în activitate editorială. Rapoarte ale Bibliotecii Publice din Chișinău din secolul XIX, Cataloagele bibliotecii publice a orașului Chișinău, Tighina, Tiraspol, sec. XIX, începutul sec XX vin să confirme acest lucru. Fiind tributare epocilor pe care le-am slujit, și-au pus pecetea și pe activitatea editorială... vedeți expoziția.

Dar cum spunea Jose Ortega y Gasset „*A depăși înseamnă a moșteni și a adăuga*” Activitatea editorială ocupă un loc prioritar la bibliotecile BN, Biblioteca științifică a Universității „Alec Russo”, Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, ASEM, ULIM, etc. iar formele lor sa-u diversificat. Evident, se observă o extensie a tipurilor și genurilor de publicații și, deci, a abordării creative a activității editoriale. Dacă am avea o expoziție a lucrărilor editate de bibliotecile noastre chiar din ultimii 10-15 ani am remarca trecerea de la modelul de bibliografie selectivă la monografia bibliografică, la studii și cercetări, la studii monografice, istorico-bibliografice, manuale...la reviste de specialitate... Această diversitate și sporirea fluxului de tipărituri a fost condiționată de niște factori ca:

1. Concursurile ABRM
2. Nevoia și dorința bibliotecilor de afirmare
3. Activitatea editorială a Bibliotecii Naționale, a CNC
4. Școala de biblioteconomie
5. Tehnologia
6. Atestarea

Astăzi, activitatea editorială a devenit necesară și indispensabilă în multiplicarea imaginii bibliotecii cu tot ce implică aceasta, a devenit, în multe biblioteci, parte a culturii instituționale. Convingerea noastră este că bibliotecile, conștientizând însemnătatea activității editoriale trebuie să:

1. constituie infrastructuri care asigură și activitatea editorială,
2. menține echipe capabile să-i durabilizeze imaginea, să documenteze eficiența activităților, și să disemineze lucrările tipărite

Un lucru trebuie menționat sau atenționat – activitatea editorială trebuie să facă parte din strategia fiecărei biblioteci. Activitatea editorială trebuie susținută organizatoric, financiar, cu resurse umane și cu forme de stimulare tangibile și intangibile.

Aspectul uman - bibliotecile obțin prestigiu, în cea mai mare parte, prin lucrările bibliografice, științifice pe care le realizează, prin rolul social și cultural al acestor lucrări, prin oamenii care le-au elaborat, creat. Cum se știe stilul este însăși omul iar paradigma *imagine publică* nu ar fi posibilă fără această componentă responsabilă. Omul – bibliotecar elaborează politici editoriale, stabilește priorități editoriale, exploatează oportunitățile, creează altele noi, cultivă cultura editorială a instituției.

Dimensiunea umană a unei instituții este cea care-i conturează și construiește personalitatea, prestanța și deci, imaginea în memoria comunității. Imaginea nu este o componentă de sine stătătoare, este exact efortul și forța dimensiunii umane ale bibliotecii. Bibliotecarul ca orice om nu face abstracție, pe plan profesional, de modul în care sunt percepute și evaluate actele și contribuțiile lui.

Complexitatea omului modern simte nevoia de imagine, de recunoaștere a muncii lui. În piramida lui Maslow recunoașterea publică, se regăsesc în zona superioară a spectrului nevoilor și implicit a factorilor motivatori a existenței și deci, și a profesiunii.

Nevoia de imagine nu este un orgoliu, este unul dintre factorii care motivează eforturi, consumuri de energie și resurse.

Iar referitor la importanța socială a lucrărilor editate amintesc aici versurile poetului-bibliograf, editorului Iurie Colesnic: „*Pe urmele noastre calcă / Nu umbra, / Ținându-se de mâini, umblă / Faptele noastre*” – **lucrările noastre editate și lăsate ...**

(Sinteză introductivă la atelierul “Activitatea editorială a bibliotecilor”)

RIGORI DE SCRIERE A UNUI ARTICOL

Genoveva SCOBIOALĂ,

manager, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

ARTICOLUL este un gen al presei, de volum redus, cu un conținut variat care totalizează fapte, evenimente, realități ale vieții sociale și spirituale. Se publică de obicei într-un periodic – ziar sau revistă, dar și în diverse culegeri-antologii și comunică membrilor societății gândurile și sentimentele autorului.

Categoriile de articole:

- de informare generală
- de informare specializată
- de documentare
- de divertisment.

Articolele nu sunt altceva decât o comunicare a unor informații, rezultate, cercetări (sociologice, teoretice, practice, științifice), evenimente, recomandări utile, competente, puncte de vedere cu o durată mai mică sau mai mare de viață.

Divizate după principiile *destinație* sau *tematice* articolele sunt:

- de fond (editoriale);
- de popularizare (de promovare);
- de problemă;
- de progres (din experiență);
- de proeminență (despre personalități);
- articole-program (sunt expuse direcțiile de activitate, etapele de derulare a unei manifestări ș. a.);
- teoretice;
- de recenzie (de consemnare).

Articolele din presa cotidiană sau săptămânală au drept scop de a informa cititorul, cele din presa de specialitate sau științifice au o utilitate practică și o durabilitate mai mare în timp. Informația, însă, pentru orice tip de articol trebuie să fie exactă, utilă, completă, critică, coerentă.

Publicațiile de specialitate oferă avantajul unor analize profunde, atât cu caracter informativ, cât și științific, care trebuie să fie prezentate într-o formă accesibilă, iar autorul trebuie să posede foarte bine terminologia de specialitate și să o folosească adecvat. Acești autori constituie, de obicei, o autoritate profesională în activitatea desfășurată, iar aparițiile în presă sunt benefice pentru imaginea organizației. Subiecte pentru cercetare: *oameni, locuri, idei, activități, experiențe, probleme, atitudini, valori, evenimente* etc.

În asemenea reviste chiar și articolele informative sunt știri durabile, au un caracter mai profund, oferă mai multe detalii despre evenimente, analize și comentarii.

Caracteristicile unui articol de specialitate: *actualitatea și originalitatea mesajului, coincidența mesajului cu interesele publicului, obiectivitatea, profunzimea, logica, accesibilitatea, caracter metodic, plenitudinea, claritatea.*

La scrierea unui articol autorul are obligația:

- de a aborda probleme importante și de larg interes pentru comunitatea bibliotecară
- de a cerceta modul în care a fost ilustrată în presă rezolvarea acestor probleme
- de a descoperi informații despre personalități importante din domeniul respectiv sau din viața publică (bibliologi celebri, scriitori, artiști ș.a.)
- de a promova noi servicii, activități inedite.

Ideile unui articol se prezintă după următoarea schemă:

✓ **Introducere**, care urmărește trei obiective: *captarea atenției* (referiri la importanța subiectului, utilizarea unui motto sau citat sugestiv, formularea unei fraze care să atragă atenția), *comunicarea temei, motivarea temei* (prezentarea rațiunii pentru care autorul a considerat necesară alegerea temei respective). Ea este un rezumat al informației, care determină exact elementul de maxim interes și trebuie să cuprindă minimum 30 de cuvinte – maximum 0,5 dintr-o pagină, în funcție de volumul articolului.

✓ **Cuprinsul**, care dezvoltă tema aleasă prin explicații, comparații, exemplificări, statistici, mărturii. Ideile principale pot fi aranjate în ordine cronologică, de la cauză la efect, de la problemă la soluție, în ordine logică. Centrul de greutate este contribuția autorului la rezolvarea problemei prin coeziunea dintre teorie și practică, formulând sugestii și aplicându-le. Important e ca subiectul să trezească emoții prin claritate în expunere, prin sinceritatea opiniilor și caracterul ieșit din comun. Informația unui articol se structurează pe alineate scurte, din cinci-șase propoziții, care exprimă o idee, utilizând un limbaj și o formulare accesibilă publicului larg, dar respectând, în primul rând, cititorul profesionist. Asigurați-vă de folosirea corectă a cuvintelor, de utilizarea

adecvată a sinonimelor, evitînd introducerea cuvintelor străine, atunci cînd acestea au echivalent în limba română. Mesajul trebuie să fie adecvat direcției de transmitere.

✓ **Claritatea, logica și simplitatea** sunt cerințele esențiale destinate unui articol. Autorul are deplină libertate și responsabilitate în alegerea formei de exprimare, ținînd cont de impactul mesajului asupra unui număr cît mai mare de cititori, dar și de stilul publicației respective. E necesar a păstra amprenta de origine – orientînd subiecte și alegînd exemple din bibliotecă cu o clară tentă de actualitate, dar și o coerență a ideilor. Pentru a înțelege mai ușor complexitatea materialului, evitați frazele lungi, folosiți diateza activă, asigurați coerența textului – astfel veți constitui un model logic de gîndire și veți fi mai ușor înțeles.

✓ **Încheiere**, care menține și întărește efectul introducerii și cuprinsului, reamintind ideile și motivația și formînd astfel o sinteză. Concluzia trebuie să rezulte din cercetare și fapte, nu să fie doar niște afirmări.

Aceste trei componente e necesar să se înlănțuie armonios, iar trecerea dintre ele să fie mai puțin vizibilă, utilizînd elemente de legătură de tipul: *așadar, pe lângă acest fapt, totuși, conform, datorită, deși, în concluzie* ș. a.

Succesul unui articol depinde nu numai de valoarea lui, dar și de forma de prezentare a textului. Lucrarea trebuie să aibă un *titlu* precis, să fie însoțită de un *rezumat* de autor, să expună subiectul simplu și direct, să includă *referințe bibliografice* (obligatorie în cazul celor științifice).

Titlul trebuie să fie concis, să conțină cel mult cinci-șase cuvinte semnificative, care prin claritate și precizie să ofere informație asupra conținutului, să stimuleze interesul. Se scriu și articole cu titluri dintr-un singur cuvînt, dar e necesară o precizare și printr-un subtitlu (ex. Promovarea. Metode și tehnici de utilizare în biblioteci). Se vor evita în titluri termeni generali, introducerea numelui instituției, prescurtările, iar la sfîrșit de titlu nu se va pune punct.

După titlu, în partea dreaptă, se indică prenumele (integral sau cu inițială), numele autorului cu mențiunea funcției (profesiei), a titlurilor științifice sau profesionale și a locului de muncă. În cazul recenziilor sau al unor prelucrări numele autorului se trece la sfîrșitul articolului.

Se dactilografiază la două rînduri, cu font Times New Roman, dimensiune 12, cu spațiu suficient pentru a putea permite efectuarea corecturilor redacționale, o pagină conținînd circa 30-35 de rînduri. Textul se prezintă în varianta tradițională (scrisă, format A 4) și electronică (pe dischetă sau prin poștă electronică).

Pentru parcurgerea mai ușoară a textului, evitați utilizarea foarte des a ghilimelelor, înlocuind scrierea cu litere cursive (de ex. la titlurile cărților) și a cuvintelor cu majuscule, acestea folosindu-se doar în nume de familie, firme, denumiri geografice. Numeralele de la unu la nouă se vor scrie cu litere, restul – cu cifre.

Nu uitați să verificați corectitudinea ortografierii numelor persoanelor, localităților, organizațiilor. Terminologia de specialitate, abrevierile, denumirile unităților de măsură se folosesc

conform standardelor în vigoare, iar abrevierile, simbolurile nestandardizate trebuie explicate fie la începutul articolului, fie acolo unde apar pentru prima oară.

Titlurile de capitol se numerotează în strictă continuitate, iar numărul rangurilor de subtitluri nu trebuie să fie mai mare de 2 (ex. 1.2.1.).

O modalitate foarte eficace de transmitere a informației o constituie *fotografiile* – o imagine sugestivă poate înlocui 1000 de cuvinte. Utilizarea materialelor ilustrative (fotografii, grafice, desene) contribuie la reușita unei înțelegeri mai profunde a mesajului transmis. La utilizarea mai multor tabele, figuri e necesar să se facă numerotarea lor și sub ele se plasează legenda (explicații, semne convenționale).

Reguli importante:

- **Respectați limba:** gramatica, sintaxa, vocabularul, ortografia, punctuația și terminologia de specialitate!
- **Asigurați calitatea:** structura, volumul și conținutul articolului să răspundă exigențelor profesionale (argumentați punctul de vedere pentru a-l convinge pe cititor).
- **Preocupați-vă de prezentarea grafică:** așezarea în pagină a gândurilor expuse, litere aldine (îngroșate), litere cursive (italice), folosite în sublinierea unor idei importante.

Nu sunt de neglijat nici normele etice ale unui articol:

- justificarea – conținutul trebuie să justifice articolul, el trebuie să contribuie la promovarea activității organizației, implementării unor noi forme destinate modernizării și optimizării activității de bibliotecă, perfecționarea specialiștilor;
- citarea surselor de informare folosite cu punerea între ghilimele a acestora. Reproducerea întocmai a unui text fără a-l cita constituie un plagiat;
- recunoașterea lucrărilor anterioare în problema dată, în special a celor prioritare;
- întocmirea corectă a referințelor bibliografice. A nu se ignora autorii autohtoni;
- articolul trebuie să aibă un volum corespunzător locului editării și volumului publicației, să se încadreze în maniera de prezentare a publicației respective.

Sugestiile cuprinse în acest material și respectarea lor vor contribui la reușita transmiterii eficiente a mesajului de la emițător către receptor.

Vă urăm succes la scrierea a cât mai multe articole cu impact cât mai mare asupra celor interesați.

Rubrica INSTRUIRE PROFESIONALĂ

FILIALA ABRM DIN BĂLȚIA UNIT BIBLIOTECARII DIN DIVERSE REȚELE ALE MUNICIPIULUI

Elena Harconița, director Biblioteca Științifică a
Universității de Stat „A. Russo”

La Biblioteca Științifică a Universității de Stat Alecu Russo, pe data de 6 martie 2007, s-au adunat bibliotecarii din bibliotecile de toate tipurile ale municipiului Bălți pentru a participa la atelierul profesional cu genericul “Să învățăm profesionalismul în Asociație”. La întrunire au participat 45 de bibliotecari; dna Lidia Gagim, specialist principal la Direcția de Învățământ, responsabilă de activitatea bibliotecilor școlare; dna Lidia Noroc-Pînzaru, specialist principal la Direcția Cultură a Primăriei, responsabilă de activitatea bibliotecilor publice.

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova își desfășoară activitatea din anul 1991 și întotdeauna a urmărit scopul să atragă în rândurile sale cât mai mulți bibliotecari pentru a-și împărtăși problemele cu care se confruntă bibliotecile și bibliotecarii, pentru ca prin Asociație să fie mai bine auziți în societate.

Deși statisticile afirmă că numărul total de specialiști în domeniu este de 5740, membrii ai ABRM sunt doar circa 1500 de bibliotecari. Astfel precum nu erau incluși bibliotecarii din învățământ în statisticile pe țară, la fel se întâmplă și cu participarea lor la viața Asociației. Conform articolului 23 al Statutului ABRM, filialele ei pot fi constituite după criteriul teritorial sau departamental. Dacă bibliotecile mari au devenit și membrii colectivi ai Asociației, atunci bibliotecarii școlari s-au unit în filiale doar în sectorul Rîșcani și Centru din Chișinău, orașele Soroca și Florești. În așa fel, filialele cunoscute pînă acum se organizau mai mult după al doilea principiu, cel departamental. Pînă în toamna anului 2006 la Bălți activau două filiale conform apartenenței membrilor săi la o anumită rețea: a Bibliotecii Științifice a Universității de Stat Alecu Russo și a Bibliotecii Municipale Bălți “Eugeniu Coșeriu”. Bibliotecarii din învățământul preuniversitar rămîneau în afara Asociației.

Conferința ABRM (3-4 octombrie 2006), apelul președintelui Asociației și necesitatea de a fi informați privind activitatea bibliotecilor din republică, a impulsionat decizia de a constitui o unică Filială a bibliotecarilor din Bălți cu sediul la Biblioteca Universitară. Astfel, Filiala nou creată numără 134 de membri: 72 bibliotecari universitari, 30 din bibliotecile publice, 26 din bibliotecile școlare, 4 biblioteci de colegiu și 2 din școlile profesionale.

Invitațiilor la această reuniune profesională (celor 45 de reprezentanți ai bibliotecilor bălțene) li s-a propus un program structurat în două compartimente: comunicări și informații utile pentru buna desfășurare a activității profesionale, avantajele participării la viața Asociației, și în partea a doua au urmat prezentări aplicative în Power Point, difuzarea suportului didactic necesar, a materialelor promoționale și donația a 50 titluri de carte în 165 ex. din colecția de schimb a Centrului de Documentare a ONU din Biblioteca Științifică.

Președintele Filialei Bălți a ABRM, Elena Harconița, a vorbit despre necesitatea creării și promovării Asociației, acestui agent al schimbării, porta-voce a sistemului național de bibliotecă, organizație prin care se influențează factorii de decizie în vederea îmbunătățirii condițiilor de activitate a bibliotecilor și bibliotecarilor din țară. Cu ajutorul și prin Asociație se face integrarea în

comunitatea globală bibliotecară, intrând în relații directe cu IFLA și organizațiile similare din alte țări.

A fost trecută în revistă istoria creării Asociației Bibliotecarilor în Moldova, principiile generale pe care se constituie Asociația, atribuțiile și scopurile ei, realizările ABRM timp de 16 ani: organizarea a 4 congrese și a conferințelor anuale, contribuții la consolidarea rolului bibliotecilor în societate, instituirea Zilei Bibliotecarului, majorarea salariilor, atestarea și obținerea gradelor de calificare. Realizarea proiectelor de anvergură: SIBIMOL, EBSCO, Școala de Biblioteconomie, Memoria Moldovei, Biblioteca Națională Numerică, proiectul PULMAN ș. a.

Fiind membru a Federației Internaționale a Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare (IFLA) (cotizația anuală de 750 euro), ABRM promovează documentele internaționale adoptate la congresele acesteia și ideile care susțin că bibliotecile sunt inima societății informaționale, centre de educație și cultură, parte a infrastructurii informaționale a societății, ele asigură accesul liber la informații, sînt producătoare de variate și noi servicii.

Documentele de reglementare a activității bibliotecare, legile și hotărârile de Guvern, viața Asociației și a filialelor ei, proiecte și publicațiile ABRM fulltext, anunțuri și informații pot fi vizualizate pe pagina web, care a fost lansată pentru prima oară la Conferința din octombrie anul trecut. În cadrul comunicării au fost trecute în revistă publicațiile periodice de specialitate precum și publicațiile din domeniu: manualul “Accesul persoanelor dezavantajate la potențialul bibliotecilor”, autor dr. Lidia Kulikovski, directoarea BM “B. P. Hașdeu” și “Libertatea intelectuală și accesul liber la informație”, autor Irina Digodi, cărți apărute sub egida ABRM.

Anul 2005 a fost marcat prin apariția primelor numere ale Buletinului ABRM, publicație periodică editată de un colegiu de redacție profesionist, care dovedește o bună colaborare cu autorii - bibliotecari, o consecvență rigidă prin continuarea aparițiilor în anii următori cu susținerea Camerei Naționale a Cărții, Bibliotecii Municipale B. P. Hașdeu, Bibliotecii Științifice a Universității Agrare. S-a vorbit și despre alte periodice de specialitate - 25 titluri (din America, România, Rusia, Bielarusi), care se pot găsi în colecția Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „A. Russo”, printre care și prestigioasele publicații autohtone: Calendarul Național, Magazin Bibliologic, Gazeta Bibliotecarului, InfoAgrarius, Bibliopolis, Confluente Bibliologice.

Toate aceste surse sînt absolut necesare perfecționării profesionale, în mod special trebuie explorat conținutul acestora în vederea pregătirii către atestarea din anul curent, care cu siguranță, va cuprinde și bibliotecarii școlari din municipiu, privați (prin producerea unei confuzii) de acest drept în anul trecut.

Despre unele modalități actuale de instruire a vorbit Zinaida Dolința, directoarea Bibliotecii Municipale “Eugeniu Coșeriu”, referindu-se la un șir de seminare planificate de această bibliotecă și la care sînt invitați doritorii din diverse biblioteci.

Membrilor ABRM li s-au înmînat legitimațiile și s-a propus un program de activitate a Filialei pentru anul 2007: Indicatori de performanță - suport important în evaluarea activității și promovării imaginii bibliotecii (seminar, aprilie); Biblioteca universitară: formarea infrastructurii intelectuale și informaționale (conferință, mai); Conferința anuală a ABRM (octombrie); Obiective prioritare pentru anul 2008 (seminar, decembrie) .

Pentru o mai bună cunoaștere și colaborare, Silvia Ciobanu, șef serviciu, a prezentat pagina web a Bibliotecii universitare, accesînd fiecare opțiune, inclusiv catalogul on-line cu conexiune la biblioteca digitală.

Centrul de Documentare al ONU, reprezentat cu pasiune de către șeful lui, dna Valentina Topalo, a invitat bibliotecarii la un parteneriat durabil în beneficiul utilizatorilor, bibliotecilor și a difuzat o serie de materiale binevenite oricărei colecții.

Una din condițiile fundamentale ale activității bibliotecare este cunoașterea și respectarea legislației, standardelor și normelor în vigoare. Prezentările următoare au abordat subiecte importante în contextul schimbărilor ce s-au produs în biblioteconomie: Descrierea bibliografică conform standardului Interstatal GOST 7.1-2003 “Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerințe generale și reguli de aplicare” (Lina Mihaluță, șef serviciu Catalogare. Clasificare); “Reguli de alcătuire a referințelor bibliografice” conform SR ISO 690 Referințe bibliografice. Conținut, formă și structură; Standard SR ISO 690 -2:2005; Referințe bibliografice . Partea 2: Documente electronice complete sau părți de documente (Anișoara Negherneac, bibliotecar principal); Sistemul ISBN, ISSN, CIP în Republica Moldova (Elena Stratan, șef serviciu Studii și Cercetări. Asistență de specialitate).

Fiecare participant a intrat în posesia unui set de materiale cu mostre ale descrierilor bibliografice, Ghidul Licențiatului (elaborat de BȘ a US „A. Russo”), materiale promoționale și documente de la CD a ONU.

Bibliotecarii au apreciat pozitiv lucrările acestei întruniri, cele mai importante aspecte fiind informația referitoare la ABRM și publicațiile periodice, pagina web a Asociației și a Bibliotecii universitare, activitatea CD a ONU, informații despre atestare și salarizare, expoziția „Dimensiuni spirituale,, informațiile privind aplicarea standardelor nominalizate mai sus.

Pentru următoarele întruniri au fost solicitate temele: Cultura lecturii copiilor, Cultura informațională a beneficiarilor, Modalități de clasificare și schimbările CZU, Planificarea și raportarea activității bibliotecii.

Considerăm absolut necesar să aducem o notă de mulțumire echipei de bibliotecari universitari, posesori ai gradului de calificare superior, care pe lângă multiplele obligații și funcții cotidiene, au reușit să promoveze o activitate de înaltă ținută profesională în beneficiul comunității bibliotecare din municipiul Bălți.

ATELIER PROFESIONAL “ACTIVITATEA EDITORIALĂ A BIBLIOTECILOR”

Lidia Kulikovski, Iulia Tătărescu, moderatori

În cadrul planului de activitate pe anul 2007, comisia “Activitatea editorială a ABRM” a organizat la **30 mai 2007** un atelier profesional. În discuție s-au pus următoarele aspecte ale activității editoriale:

- ✓ materiale editate de biblioteci, probleme legate de editarea produselor bibliografice;
- ✓ coordonarea editării bibliografiilor; etica editorială;
- ✓ editarea periodicelor, standarde cu privire la editarea periodicelor;
- ✓ necesitatea cunoștințelor redacționale și editoriale etc.

Locul desfășurării: Biblioteca publică “Ovidius”, șos. Hîncești nr. 32, Chișinău.

Expoziție: *Activitatea editorială a bibliotecilor: ieri și azi.*

La atelier au participat reprezentanții bibliotecilor: Bib-ca Univ. Pedagogice “I. Creangă”, Bib-ca publică orăș. Telenești, Bib-ca Publică Orăș. Orhei, DIB ULIM, Bib-ca Univ. Tehnică, Bib-ca USMF “N. Testimțeanu”, BM “B. P. Hasdeu”, Bib-ca Publică Orăș. Ialoveni, Biblioteca Municipală Bălți, Bib-ca Republ. Șt. Agricolă, Bib-ca Univ. de Ed. Fizică și Sport, Bib-ca Republ. Tehnologico–Șt., Bib-ca Colegiului de Construcții din Chișinău, BC USM, Bib-ca Univ. de Stat “A. Russo” Bălți, Bib-ca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

În cadrul atelierului au prezentat activitatea editorială a instituțiilor sale, șe-au revelat experiența doamnele Ludmila Corghenci, Elena Harconoață, Svetlana Mihailiuc, Iulia Tătărescu.

Comisia editorială și-a propus tatonarea cîmpului editorial al bibliotecilor din SNB, identificarea stării de fapt, a problemelor, tendințelor din care, poate fi conturată o strategie pe termen lung.

Subiectele puse în discuție au fost alese aleatoriu, de aceea am fost foarte atenți la sugestiile bibliotecilor, le vom sintetiza, sistematiza și le vom pune la baza planului de activitate a Comisiei editoriale ABRM.

Din discuțiile degajate în cadrul atelierului, din luările de cuvânt, din prezentările situației curente în diferite biblioteci sa-u conturat câteva sugestii vis a vis de activitatea editorială a bibliotecilor.

Activitatea editorială a unei biblioteci poate fi de succes, poate fi instrument de imagine și vizibilitate publică, profesională dacă:

1. este o prioritate a bibliotecii,
2. este susținută organizatoric,
3. este susținută financiar,
4. este stimulată prin forme tangibile și intangibile.

FIȘIERUL DE AUTORITATE A PERSOANELOR FIZICE: CONCEPTUALIZĂRI ȘI EXPERIENȚE

(pe marginea lucrărilor atelierului profesional)

Ludmila Corghenci, dir. adjunct DIB, ULIM

Urmărim în acest an (și în perioada precedentă) o implicare insistentă a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), a comisiilor și secțiunilor acesteia în abordarea, scoaterea în evidență, soluționarea diverselor probleme de ordin profesional. În acest context se înscrie atelierul cu genericul enunțat în titlul de mai sus, organizat la 18 mai 2007 (în spațiul Sălii Polivalente de Lectură nr. 2 a DIB ULIM) sub egida ABRM (secțiunea „Biblioteci universitare”, președinte L. Karnaev, și comisia „Formare profesională continuă. Etică și deontologie profesională”, președinte L. Corghenci), cu participarea nemijlocită a DIB ULIM (director general Z. Sochircă).

Atelierul a avut drept scop: oglindirea esenței fenomenului „fișier de autoritate – persoane fizice” (în continuare – Fișier); argumentarea necesității constituirii și ținerii Fișierului, rolul și locul bibliotecilor în acest sens; orientarea pentru uniformizarea structurii Fișierului în programul TINLIB; promovarea experiențelor bibliotecilor.

După cuvântul de salut, adresat participanților de către Z. Sochircă, director DIB, „microfonul” a fost preluat de către V. Chitoaroagă, director al Camerei Naționale a Cărții. Purtând un caracter teoretico-metodologic, comunicarea menționată a reliefat detaliat funcțiile Fișierului: de decizie documentară, de instrument de referință, de control al formei punctelor de acces, de susținere a accesului la fișierul bibliografic, de legătură între înregistrările bibliografice și de autoritate. Vorbitorul a făcut trimitere la materialele Grupului specializat de lucru IFLA. Tot în acest context participanților le-au fost recomandate (grație colegilor de la Biblioteca Universității de Stat „A. Russo”, Bălți) materialele seminarului privind fișierele de autoritate UNIMARC și indexarea preordonată, organizat la 10 și 20 aprilie 2007, de către secțiunea Catalogare – Indexare a Asociației Bibliotecarilor din România (în format tradițional și electronic: www.proiectabr.wordpress.com).

Cu părere de rău, la lucrările atelierului nu a fost prezent reprezentantul Centrului de Coordonarea Bibliografică (CCB) SIBIMOL, intervenția anunțată de către acesta fiind mult așteptată de participanți. Este vorba despre faptul, că în anul 2004 CCB SIBIMOL a promovat în comunitate instrucțiunea „Crearea fișierelor de autoritate auctoriale (autori persoane fizice) în programul TINLIB”, aceasta înserând informații și recomandări utile procesului de constituire a Fișierului: definiții ale noțiunilor de bază; criteriile de selecție, schema prezentării conținutului înregistrării; mostre de completare. Fiind un instrument util, această instrucțiune este supusă în prezent unor modificări, completări ? Presupunem, că cele din urmă pot fi dictate de procesul de

creare a catalogului partajat. Răspuns la aceasta și alte eventuale întrebări participanții la lucrările atelierului le-au așteptat din partea CCB SIBIMOL:

În cadrul atelierului au fost prezentate **experiențele reprezentative**:

- cazul Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice (prezentare de Maria Vatamanu, șef serviciu Bibliografie: a abordat problema Fișierului în contextul documentelor metodologice internaționale, exemplificând în baza catalogului Bibliotecii Naționale din Franța);
- cazul Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a Universității Agrare de Stat din Moldova (prezentare de Iulia Tătărescu, șef departament: a prezentat „Chestionarul Fișierului”, elaborat și implementat la Biblioteca UASM (acesta fiind și difuzat participanților la atelier), menționând flexibilitatea și mobilitatea acestuia; a specificat importanța și prestigiul implicării tuturor bibliotecilor universitare în constituirea și ținerea unui astfel de Fișier, chiar și în format tradițional, în caz că biblioteca nu deține un program informațional);
- cazul DIB ULIM (prezentare de echipa în componența: L. Corghenci, director adjunct, Sv. Cîrlan, șef oficiu, T. Panaghiu, bibliotecar, I. Soltan, bibliograf; este vorba despre „Conceptul creării Fișierului de autoritate (autori persoane fizice) ale cadrelor didactice ULIM”, acesta oferind posibilitatea construirii Fișierului „pas cu pas”, implicând în proces bibliotecarii contact, șefii catedrelor, cadrele didactice, angajații serviciului universitar „Resurse umane”; Lucrând în concordanță cu prevederile instrucțiunii CCB SIBIMOL, DIB ULIM a elaborat „Recomandările privind completarea chestionarului și crearea Fișierului de autoritate (autori persoane fizice) în programul TINLIB”; participanților la atelier le-au fost oferite copii ale materialelor prezentate – concept, recomandări – astfel, oferindu-le un suport practic de inițiere și desfășurare a activităților în domeniu);
- cazul Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „A. Russo”, Bălți (prezentare de L. Mihaluță, șef serviciu; s-a referit la etapele constituirii Fișierului, prezentând Chestionarul oferit pentru completare fiecărui universitar; la crearea Fișierului, în mare parte, s-a ținut cont de Instrucțiunea CCB SIBIMOL).

Prezentările cazurilor concrete, precum și discuțiile urmate pe parcurs, au scos în evidență absența uniformizării, completarea în mod diferit a câmpurilor programului TINLIB. Bibliotecarii au specificat și necesitatea revizuirii Instrucțiunii CCB SIBIMOL în sensul amplificării mobilității și flexibilității Chestionarului, prezentării informației relevante despre persoana fizică, care ulterior va fi utilizată în scopuri bibliografice și factografice. Bibliotecarii rămân în așteptarea unui instrument de lucru, care ar asigura unitatea și relevanța procesului de creare a Fișierului persoanelor fizice.

În cadrul discuțiilor a fost abordată și problema organizațională: care este structura responsabilă în bibliotecă pentru crearea și ținerea Fișierului? Cazurile prezentate au scos în evidență două variante: serviciul bibliografic ori serviciul achiziției și dezvoltare a resurselor.

Majoritatea participanților au fost de acord cu faptul, că acest lucru depinde mult de specificul fiecărei instituții bibliotecare, precum și de politicile managerial-organizaționale promovate (de ex., cazul DIB ULIM – crearea și ținerea Fișierului este considerată o sarcină de echipă, care include: bibliotecari contact, bibliografi, catalogatori etc.).

Importanța și finalitățile atelierului:

- în cadrul discuțiilor finale, precum și pe parcurs, participanții au menționat interesul și utilitatea informației prezentate atât pentru bibliotecile informatizate, cât și pentru cele care se află la etapa inițială de informatizare;
- materialele, oferite participanților de către DIB ULIM, Biblioteca UASM, Biblioteca ASEM, Biblioteca US „A. Russo”, Bălți, constituie un suport important pentru crearea Fișierului;
- în scopul uniformizării prezentării informațiilor în Fișier comisia Catalogare și Clasificare a ABRM (președinte V. Chitoroagă) a fost abilitată cu dreptul de a interveni către CCB SIBIMOL pentru revizuirea Chestionarului, anexat la Instrucțiunea CCB, asigurând comunitatea profesională cu un instrument practic (intervenția către Comisia Catalogare și Clasificare ABRM a fost provocată de lipsa reprezentanților oficiali ai CCB SIBIMOL la lucrările atelierului);
- atelierul a permis o reliefare a stării de lucruri în domeniul creării și ținerii Fișierului de autoritate (persoane fizice): în regim automatizat aceste lucrări sunt efectuate de un număr limitat de instituții bibliotecare, majoritatea lucrând în formule tradiționale, ori fiind chiar la etapa de inițiere a procesului (ne referim la cercul de instituții reprezentate la atelier);
- nu în ultimul rând, atelierul a fost un bun prilej de cunoaștere reciprocă, de aprofundare a comunicării profesionale, de stabilire a relațiilor concrete de colaborare între instituții și bibliotecari.

La lucrările atelierului au participat circa 45 de bibliotecari, preponderent reprezentanți serviciilor bibliografice și de achiziții, din cadrul bibliotecilor universitare, specializate, de colegii, Camerei Națională a Cărții etc. Menționăm prezentările practice în programul TINLIB, excursiile panoramice în spațiile DIB ULIM. Atelierul a făcut loc și unor ulterioare reuniuni de acest gen, abordând problema fișierului de autoritate pentru nume de instituții etc.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ - SUPORT IMPORTANT ÎN EVALUAREA ACTIVITĂȚII ȘI PROMOVĂRII IMAGINII BIBLIOTECII

Elena Stratan

În conformitate cu agenda de activitate a Filialei Bălți a Asociației Bibliotecarilor din RM Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo” din Bălți a organizat pe 25 aprilie 2007 atelierul profesional *Indicatori de performanță - suport important în evaluarea activității și promovării imaginii bibliotecii*. La atelier au participat 36 bibliotecari din bibliotecile de învățământ și publice ale municipiului, membri ai ABRM (filiala Bălți) precum și din bibliotecile de colegiu patronate din Nordul Moldovei.

Moderatoarea atelierului Elena Stratan, șef serviciu Studii și cercetări a venit cu o informație despre programul preconizat, insistând asupra actualității subiectului dat în contextul edificării Societății Cunoașterii, scopul atelierului fiind difuzarea cunoștințelor și abilităților vis-a-vis de cadrul legislativ și standardele de bibliotecă, suporturi inerente unei activități de succes.

Comunicarea “*Statistici de bibliotecă*” prezentată de dna **Dora Caduc**, director adjunct a avut ca bază *Standardul SM SR ISO 2789:1993 Informare și documentare. Statistica internațională de bibliotecă* și instrucțiunea *Evidența colecțiilor de bibliotecă*.

Dna Dora Caduc a vorbit despre legislația în vigoare referitoare la statistica bibliotecară cu accentul pe Standardul nou *ISO/FDIS 2789:2003 Statistica internațională de bibliotecă* care urmează să fie aprobat de către Comitetul Tehnic nr.1 în timpul apropiat.

Trecînd în revistă structura standardului, vorbitoarea a ținut să reliefeze scopurile, schimbările, adăugirile, noile compartimente incluse etc. Dumneaei s-a referit mai detaliat la capitolele de bază *Termeni și definiții, Colectarea datelor statistice* explicînd unii termenii noi cum ar fi: *document digital, carte electronică, sesiune Internet, vizită virtuală, utilizator activ, acces, rețea, locuri, spații, stații de lucru*. Capitolul șase *Colectarea datelor statistice* indică modalitățile de calcul al fiecărui element, susținute de anexe reprezentative. În continuare dumneaei sa referit la instrucțiunea *Evidența colecțiilor de bibliotecă*, menționînd că acest document, aprobat prin ordinul Ministerului Culturii nr. 152 din 08. 05. 2003, determină regulile generale de evidență a documentelor indiferent de statutul bibliotecii și structura colecțiilor și stă la baza gestionării colecțiilor de bibliotecă.

Elena Stratan, șef serviciu Studii și Cercetări în comunicarea “*Importanța indicatorilor statistici în planificarea activității Bibliotecii. Prezentarea Programului de activitate al BȘU pentru anul 2007*” s-a referit la tipurile de planificare, modele de scheme de planificare operațională în instituțiile bibliotecare din Republică, scopurile și avantajele planificării, tipurile de indicatori statistici tradiționali și noi. Conținutul teoretic a fost susținut de prezentarea Planului de activitate a Bibliotecii bălțene, elucidînd principalele compartimente, forma de plan, schema clasificării obiectivelor, indicatorii statistici, anexele. Dna a trecut în revistă obiectivele grupate după domeniile de activitate a Bibliotecii care coincid cu cele 14 servicii/centre, s-a referit mai detaliat la Programele specifice de activitate (Manifestări culturale și promoționale, Programul perfecționării profesionale, Școala Angajatului), la anexele care servesc la comprehensiunea și realizarea planului înserînd Activitatea de cercetare, metodică, editorială, Planul de acțiuni EBSCO Publishing eIFL Direct, subiectele Consiliului Administrativ și Coordonator, Bugetul orelor lucru, Repartizarea orelor - lucru pe servicii Calcularea indicelui beneficiarului înscris etc.

Silvia Ciobanu, șef serviciu Săli de Lectură a venit cu o prezentare detaliată a *Standardului SM SR ISO 11 620:2005 Informare și Documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci* menționînd că scopul indicatorilor de performanță este de a funcționa ca instrument de evaluare a

calității și eficacității serviciilor prestate de bibliotecă. Prezentul Standard precizează condițiile de aplicare a indicatorilor de performanță pentru biblioteci și stabilește un set de indicatori pentru uzul bibliotecilor de toate tipurile, definiția standardizată a termenilor de bază pentru evaluarea performanței în biblioteci (eficacitate, eficiență, performanță, indicator de performanță, disponibilitate, fiabilitate, indicator, misiune, obiectiv general, obiectiv operațional, calitate, validitate etc.). În continuare doamna a elucidat avantajele menținerii principalilor indicatori statistici vis-a-vis de evaluarea activității la un moment dat, stabilirea priorităților, realizarea controlului asupra îndeplinirii obiectivelor, stabilirea compartimentelor în care exista dificultăți, luarea unor decizii, furnizarea de răspunsuri la solicitări privind cu activitatea instituției etc.

Procedura calculării indicatorilor de performanță a fost prezentată de **D. Caduc** în comunicarea aplicativă *“Metodologia calculării indicatorilor de performanță în baza datelor statistice ale Bibliotecii Universitare pentru anul 2006”*. Dna Caduc a oferit răspuns la mai multe întrebări adresate pe parcurs la respectivul subiect, explicînd calcularea fiecărui tip de indicator, specificînd că pentru a putea folosi cît mai eficient resursele pe care le avem la dispoziție, să justificăm bugetele, să luăm decizii și să facilităm planificarea este necesar să utilizăm indicatorii de performanță. În continuare s-a oprit la procedura de calcul a 17, cei mai reprezentativi indicatori (rata de înnoire a stocului, frecvență medie zilnică ponderată, rata de utilizare a documentelor, rata de ocupare a locurilor din bibliotecă, titluri adăugate stocului, exemplare în stoc, exemplare adăugate stocului, timp median necesar pentru prelucrarea documentelor etc.)

Fiecare participant la atelier a primit în mapa didactică mostrele *Metodologia calculării indicatorilor de performanță și auditul BȘ US Alecu Russo*, documente elaborate în cadrul seriei de fascicule editate de Bibliotecă *În ajutorul bibliotecarului*.

Un model concret de evidența statistică în regim electronic a fost prezentat de **Elena Cristian**, șef serviciu Săli de Împrumut în comunicarea-aplicativă *“Evidența statistică în sistem automatizat - experiența Bibliotecii Universitare bălțene”*. Participanții au putut urmări cum se face evidența statistică zilnică, lunară, trimestrială, anuală.

BȘU “Alecu Russo” are un sistem statistic propriu creat în aplicația EXCEL de Centrul Automatizare și numără 45 indicatori, grupați în 4 mari rubrici: cititori înscriși, beneficiari, frecvențe, documente împrumutate.

Documentele împrumutate sînt clasificate după tipul documentului (științifică, didactică, beletristică); categorii (seriale, aplicații, muzică tipărită, casete, disc, CD, AV, Internet, Opac, Jurist, EBSCO, procesare); după limbi (română, rusă, ucraineană, engleză, franceză, germană); pe domenii de cunoaștere.

Dna **Elena Cristian** a mai menționat că în formă automatizată raport statistic reflectă ideal activitatea Bibliotecii, ne aduce răspunsuri imediate la diverse solicitări privind serviciile prestate, posibilitatea vizualizării pe ecran a tuturor datelor necesare, ne oferă o gamă largă de afișare a

diferitor legături între date, permite analiza și compararea indicatorilor din subdiviziuni, propune informații relevante pentru aprecierea fiecărui sector de activitatea a bibliotecii, ține la curent cu situația tranzacțiilor etc.

În cadrul atelierului au fost organizate expozițiile: Statistica de bibliotecă – reper al dezvoltării serviciilor bibliotecare; Freamătul plăcut al Cărții Rare (23 aprilie - Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor); Totul începe de la o idee (26 aprilie - Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale). Participanții au primit donații frumoase de documente din partea Biroului de Informare al Consiliului Europei și Bibliotecii Științifice.

Rubrica: VITA HOMINIS

RECTORUL NICOLAE FILIP

Elena Scurtu, Elena Harconița

Fiecare personalitate de excepție consemnează cu afecțiune că anume cartea l-a îndemnat spre cunoaștere, l-a pornit pe drumul mare al performanțelor profesionale.

De nenumărate ori a susținut această afirmație și rectorul Universității „A. Russo” din Bălți (anii 1986-2006), Nicolae Filip. Fecior al unei familii de țărani din Nordul Moldovei a fost atras mereu de carte, de liniștea bibliotecilor. De aici au decolat ideile Dumnealui de cercetare științifică realizate apoi în laboratoare experimentale, ideile de modificare, de reorganizare a activităților educaționale. 22 de ani, Nicolae Filip a fost prorector pentru știință în Institutul Pedagogic , iar în perioada 1986-2006 a activat în postul de rector. Omul, Savantul, Profesorul, Rectorul Nicolae Filip va rămîne în istoria instituției de învățămînt superior de la Bălți drept creator al unui clasic complex universitar, neîndoelnic, o veritabilă operă de ctitorie.

Personalitate de Excepție a secolului XXI, cum este considerat, pe bună dreptate, academicianul Nicolae Filip, alături de alte 2000 de personalități marcante ale sec. XXI, intrate în Outstanding Sholars of the 21 st Century (Cambridge, England, 2002) a realizat schimbări fundamentale în organizarea învățămîntului superior din țară. Conform concepții elaborate de Nicolae Filip, Institutul Pedagogic „A. Russo” este reorganizat în Universitate clasică cu 8 facultăți, Colegiu Pedagogic și Liceu Teoretic Regional „Ion Creangă”, un centru de învățămînt postuniversitar cu perfecționarea și reprofilarea cadrelor didactice preuniversitare, unde se implementează activ prevederile procesului de la Bologna.

În ultimii ani la Universitate s-au înregistrat schimbări calitative în organizarea muncii de cercetare științifică. A fost deschisă doctorantură pentru 6 specialități , cursuri de masterat la 5 specialități. Mai bine de 120 de universitari bălțeni efectuează cercetări științifice studiind cele mai actuale domenii.

În centrul activității rectorului N. Filip a fost mereu informatizarea învățământului, implementarea noilor tehnologii informaționale, a fost deschis Departamentul de Tehnologii Informaționale .

Întotdeauna a pus mare preț pe importanța bibliotecilor universitare în formarea profesioniștilor, considerându-le sanctuare de cunoaștere și cercetare. Cu abnegații intelectuale a participat permanent la modernizarea Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „A. Russo”. Călăuzindu-se de expresia că o instituție de învățământ pornește de la bibliotecă, rectorul Nicolae Filip începe excursiile oaspeților de la Universitate cu prezentarea Bibliotecii.

Neconținut a fost preocupat de problemele Bibliotecii, participând la conferințele bibliotecarilor, acceptând delegații ale salariaților în alte biblioteci pentru participare la simpozioane, seminare, mese rotunde, colocvii; pentru studierea experienței de muncă avansată.

Grație intervențiilor Dlui Nicolae Filip Biblioteca și-a modificat structura (au fost deschise noi servicii), și-a reînnoit fondul, punând în circuit literatură recentă de valoare, editată în Moldova, România, Rusia. Noi tehnologii informaționale sînt utilizate în munca angajaților Bibliotecii. Astăzi Biblioteca dispune de 117 calculatoare care permit accesarea bazelor de date locale, naționale, internaționale, diversificarea serviciilor pentru utilizatori, modernizarea oportunităților informaționale. Cu susținerea directă a Dlui rector au fost efectuate lucrări de reparație în spațiile Bibliotecii, a fost procurat mobilier nou, mai multe subdiviziuni și-au schimbat totalmente designul.

În semn de deosebită recunoștință bibliotecarii universitari au elaborat și editat biobibliografia Academicianul Nicolae Filip (4 ediții pînă în prezent), care se integrează în colecția Personalități universitare bălțene cu prezentarea informației despre circa 200 de publicații științifice: 6 monografii, 65 de articole, 25 de referate , 15 rapoarte științifice etc., cursuri universitare, materiale în domeniul pedagogiei, învățământului preuniversitar și universitar, rezultatele investigațiilor științifice universitare inventariază compartimentul de bibliografie. Cărțile semnate de către academicianul Nicolae Filip se regăsesc în colecțiile celor mai mari biblioteci din lume, inclusiv Biblioteca Congresului (SUA) și Universitatea din Harward.

Timp de 20 de ani rectorul Nicolae Filip a demonstrat o atitudine ireproșabilă față de Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo”, rămînînd cititorul ei fidel, cu aceeași pasiune față de carte și lectură născută încă în copilărie.

FIECARE ZI TRĂITĂ LA BIBLIOTECĂ ESTE O SĂRBĂTOARE

Elena Stratan, șef serviciu Studii și Cercetări.
Asistență de specialitate. Perfecționare profesională.

Mi-a plăcut dintotdeauna să lucrez la bibliotecă, deși m-am făcut bibliotecară absolut involuntar. Cu toate că iubeam cărțile și la absolvirea școlii deja trecusem în revistă practic toată

colecția bibliotecii comunale, mă vedeam totuși o actriță, o cântăreață, o profesoară, o pictoriță și nu bibliotecară. Mă obsedau aceste profesii, îmi dădeau tîrcoale, gîndurile mă duceau departe, or destinul a hotărît altfel și la un moment de incertitudine mi-a șoptit subtil, sau poate m-a provocat, să-mi încerc talentul tocmai în acest domeniu. Și cred că sintagma potrivit căreia toate profesiile au un farmec, sau orice profesie poți s-o faci să fie frumoasă, se potrivește de minune pentru că chiar de la prima întîlnire cu Biblioteca, cu Cititorul m-am îndrăgostit iremeditabil de ea, i-am rămas fidelă și o profesiez iată deja 30 de ani, o ador și fiecare zi trăită la Bibliotecă este o experiență, o sărbătoare, o împlinire.

Cred că impresiile fulminante vin negreșit de la primul început de lucru la Biblioteca pentru copii din or. Tiraspol unde am fost repartizată după absolvirea Școlii de Iluminare Culturală (1977). A fost o experiență extraordinară, am simțit acea legătură neobișnuită, apropiată, utilă, sentimentul de coeziune, dragostea acestor copii și acesta a fost începutul începutului, al succesului și reușitei mele profesionale. Deja nu-mi închipuiam viața fără Bibliotecă, mă contopisem în Ea.

În acești ani frumoși am gustat din tainele profesiei, lucrînd și ca bibliotecar comunal și ca bibliotecar de sindicat, am promovat cartea, informația pentru diverse categorii de cititori: copii, tineri, colhoznicî, muncitori - nemijlocit la locul lor de lucru în secții, pe lanuri, în timpul mesei, le prezentam noutăți, informații, efectuam schimbul de carte etc.

Exista însă un "dar". Simțeam că pot mai mult, că nu sînt realizată pe deplin, că îmi doresc o schimbare, îmi doresc un cititor la fel de pasionat, astfel că pașii m-au adus, poate că iarăși involuntar, la Biblioteca Științifică USB, unde întîlnindu-mă cu forfota studentescă, cu colecții incitante, am înțeles că aici este stihia mea, aici îmi voi tatona din plin talentul și voi savura fără doar și poate efectele.

După 2 ani de activitate am primit în gestiune secția nou creată Literatură Națională (o sală de lectură cu 160 locuri și o sală de împrumut cu o colecție de 25 mii documente unicate sau în 2-3 ex. împrumutate pe termene limitate de la 1 zi-10 zile). Timp de 10 ani crezul serviciului a fost ca nici un cititor să nu plece din serviciu fără a primi un răspuns pertinent, fără o informație consistentă, fără o carte, în fine fără o susținere, sfat, încurajare. Azi foștii mei cititori sunt profesori, avocați, economiști, artiști, actori și mă bucură mult succesele lor și uneori apelînd la ei sunt tratată cu aceleași sentimente frumoase.

O surpriză cu totul neașteptată pentru mine a fost numirea în postul de șef serviciu Studii și Cercetări. Asistență de specialitate. Perfecționare profesională. După 25 de ani de lucru cu cititorul profesia mi-a oferit alte conotații, alte șanse și trebuie să zic că nu mai puțin relevante. Evident că orice început este greu dar cu susținerea necondiționată a administrației, a colegilor mă bucur că pot fi un bun consultant și că prin implicațiile și contribuția zilnică pot promova profesionalismul, imaginea, bibliotecarul. În virtutea atribuțiilor funcționale țin să implementez tot ce este nou, modern, să mă implic în conceptualizarea politicilor de bibliotecă privind accesul la

informații/documente, diversificarea serviciilor, utilizarea tehnologiilor informaționale, instruirea pe parcursul întregii vieți, Biblioteca care învață, cultura informațională etc.

Am toată încrederea în echipa de bibliotecari și împreună învățăm profesionalismul, acceptăm provocările, căutăm modele care se focalizează pe un singur punct de sprijin, pe o singură dar veritabilă filozofie – laitmotivul căreia se numește Cititorul.

Rubrica ANIVERSĂRI

Biblioteca Națională a Republicii Moldova: 175 de ani de la fondare

Cetate a Cărții, a Bibliologiei naționale, născătoare a idei, proiecte, practici de valoare ... În spațiul binecuvântat al Bibliotecii Naționale, pe parcursul anilor, s-au petrecut fapte culturale, științifico-biblioteconomice de o încărcătură specială. Trecutul, prezentul, dar mai ales viitorul nostru profesional este nemijlocit legat de Biblioteca Națională. Modelul acesteia este și rămâne pentru noi unul de excepție în biblioteconomia basarabeană.

Biblioteca Națională asigură în comunitatea profesională unitatea de gândire și acțiune, acestea devenind condiția cea mai importantă a procesului de modernizare, adaptare la provocările mediilor interne și externe.

Biroul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova își exprimă recunoștința și aprecierea activității pe parcurs a Bibliotecii Naționale și a Bibliotecarilor acesteia, care slujesc cu credință și dragoste fenomenele Cărții, Biblioteconomiei, Informării, Documentării.

Biblioteca municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Chișinău: 130 ani de lectură publică

O instituție, ce s-a înscris pe tărâmul info-documentar, cu performanțe și realizări deosebite, demne de preluat și urmat creativ. Echipa Hasdeu întrunește specialiști cu o pregătire remarcabilă în bibliologie sau în alte domenii, adevărate personalități ale culturii și științei în biblioteconomie, informare și documentare.

Îndeplinindu-și funcția sa socială și culturală, Biblioteca și-a definit un loc propriu și bine stabilit în cadrul comunității profesionale și celei servite.

Apreciind colaborările, implicațiile profesionale, deschiderea, pledoaria Bibliotecii pentru schimbare, Biroul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova rămâne în speranța că echipa Hasdeu va înscrie noi pagini (alături de cele deja înscrise) în dezvoltarea Sistemului Național de Bibliotecă, privind spre viitor, îmbinând organic tradiția cu modernitatea.

O instituție indispensabilă comunității : Camera Națională a Cărții la 50 de la fondare

CNC a devenit pe parcursul anilor o instituție informațional – bibliografică de autoritate, cu o complexă și vastă activitate, cu resurse documentare și informaționale de o importanță majoră. Colaborarea cu această Instituție are un impact deosebit asupra felului, în care bibliotecarii se apropie și rămân timp îndelungat în tărâmul patrimoniului documentar tipărit pe suport tradițional și cel netradițional. Camera Națională a Cărții este nu un simplu gestionar al celui mai prestigios fond documentar național, ci și un ofertant/agent activ al informației, statisticii editoriale, mediator între producția editorială și utilizatori, promotor al fluxului documentar național în context internațional.

Aflându-se în plin proces de modernizare, CNC înscrie o pagină aparte în bibliografia națională. Eforturile de construcție și modernizare în timpul parcurs au fost susținute de înaltul profesionalism și pasiunea bibliotecarilor, care au știut s-o facă utilă, indispensabilă comunității, fiecărui utilizator în parte.

Camera Națională a Cărții este prezentă în comunitatea noastră profesională, punând umărul la implementarea proiectelor și programelor coordonate de nivel național, la reuniunile profesionale.

Cu prilejul frumosului eveniment aniversar, Biroul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova adresează urări de progres și noi angajări profesionale întregului colectiv !

Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM: 15 ani de ascensiune

O instituție tânără, dar care înscrie deja evenimente și activități reprezentative în cronica Sistemului Național de Biblioteci. Bibliotecarii ULIM-iști au demonstrat în scurt timp, că a fi bun înseamnă să însușești domenii moderne de cunoaștere, să aplici strategii de promovare a imaginii instituției și a personalului, politici și concepte orientate pentru integritatea și diversificarea serviciilor info-documentare în sprijinul comunității universitare. Ei știu cum să te faci util, indispensabil procesului universitar.

Biroul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova are ferma convingere că echipa DIB va manifesta și în continuare același „tonus” profesional, deținând statutul de lider prin valoarea faptelor, serviciilor prestate, investind în viitor.

BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ A US “ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI. OMAGIAȚII ANULUI 2007

Nume	Vârsta	Activitate în domeniu
Topalo Valentina, șef serviciu, grad de calificare superior	50 (03.01.1957)	26 ani
Gore Mira, bibliotecar, grad de calificare 2	60 (06.01.1947)	40 ani
Caduc Dora, director adjunct, grad de calificare superior	55 (29.01.1952)	
Lesnic Grigore, tehnician	55 (11.03.1952)	
Vacarciuc Valentina, bibliotecar	45 (15.03.1962)	
Cucu Adela, bibliotecar, grad de calificare	40 (30.03.1967)	
Rotaru Carolina, bibliotecar	25 (08.04.1982)	
Scurtu Tatiana, bibliotecar	25 (30.04.1982)	
Aculov Taisia bibliotecar , grad de calificare 1	40 (07.05.1967)	

Ganea Varvara, bibliotecar , grad de calificare 1	45 (26.05.1962)	
Staver Sergiu, tehnician	30 (03.07. 1977)	
Stratan Elena, șef serviciu, grad de calificare superior	50 (21.07.1957)	30 ani
Lîsîi Ala, bibliotecar	35 (15.08.1972)	
Kruglov Lina, bibliotecar	45 (17.08.1962)	
Sapogovschi Galina, bibliotecar	60 (01.09.1947)	
Culicov Natalia, bibliotecar grad de calificare 2	30 (12.11.1977)	
Cazacu Rodica, bibliotecar	35 (06.12.1972)	
Luchianciuc Natalia, bibliotecar	30 (08.12.1977)	
Zadiraico Lucia , șef serviciu, grad de calificare 1	65 (13.12.1942)	40 ani

] Mira Gore - 60 ani de la naștere]

Absolventă a Universității de Stat din Moldova, Facultatea Bibliografie și Biblioteconomie, dna Mira Gore s-a lansat totalmente în nobila muncă de bibliotecar, activînd în mai multe biblioteci: biblioteca școlară din satul Hirova (1966-1970); biblioteca pentru copii din Chișinău (1971-1974); BȘ a IPSB “A. Russo” (1974-1977); șef bibliotecă la Trustul de Construcții (1977-1990); bibliotecar categoria 1 (BȘU, 1990-1994); bibliotecar principal, șef Oficiu Literatură Științifică și Beletristică (1994-2006).

Ani în șir dna Mira a slujit Cartea, Biblioteca, Cititorul, ghidîndu-l în imensul Paradis al cărților, cultivăndu-i gustul lecturii și promovînd imaginea Oficiului Literatură Științifică și Beletristică al cărui conducător a fost timp de 12 ani.

Dna Mira s-a impus în viața Bibliotecii prin hărnicie, pasiune, conștiinciozitate, consecvență. sociabilă, receptivitate, disciplină, fiind o fire liniștită și cumpătată, responsabilă, măsurată la vorbă și la faptă dar și cu rafinatul simț al umorului, ea își îndeplinește cinstit, corect cu multă dragoste și suflet atribuțiile. Munca asiduă de zi cu zi i-a adus stima și aprecierea colegilor, respectul din partea cititorilor pentru care este un partener iscusit, un prieten, o călăuză. A educat generații întregi de bibliotecari, onorîndu-și funcția de mentor cu multă pricepere și iscusință, învățîndu-i tainele muncii bibliotecare, fiind o primă învățătoare pentru tinerele bibliotecare.

] Valentina Topalo - 50 ani de la naștere]

Numele Valentinei Topalo, bibliotecar cu grad de calificare superior este unul bine cunoscut în comunitatea bibliotecară și mediul academic universitar prin implicații consistente în promovarea valorilor bibliotecare, prin demersul creativ și competent, inteligența și harul profesional. Valentina este o personalitate strălucitoare, își exprimă mereu individualitatea, personalitatea și idealurile frumoase. Și-a făcut o carieră stimulată cu precădere din pasiunea pusă în tot ceea ce face, folosindu-și abilitățile pentru a ajunge întotdeauna la miezul lucrurilor. Dinamică și plină de îndrăzneală, emană putere și inspirație, deosebite capacități muzicale, atragînd mulți oameni prin farmecul ei și abilitatea naturală de a fi admirată.

Pe parcursul a 25 ani de activitate la Biblioteca Științifică în calitate de șef Serviciu Literatură didactică, metodist-coordonator, șef Mediatecă, în prezent șef Centru de Documentare al ONU, șef Centru de Activități Culturale și Promoționale a demonstrat vocație și talent managerial, impulsînd și aducînd contribuții însemnate în aria de dezvoltare a marketingului biblioteconomic și cultural,

În agenda profesională a Valentinei Topalo descoperim implicații și colaborări plauzibile cu revistele de specialitate și mass-media, inițiator și moderator al Saloanelor *Literar*, *Muzical*, *Pridvorul Casei*, *Clubul ONU Nord*, asistent coordonator al Cenaclului Universitar *Kontur*, Clubul *BiblioSpiritus*, fondator al buletinului informativ *Club ONU Nord*, coordonator al utilizării bazelor de date ale ONU, autor al mai multor materiale promoționale, peste 20 lucrări de specialitate, membru al colegiului de redacție al revistei de biblioteconomie și știința informării *Confluente bibliologice*, membru al Comisiei „Colaborare Internațională, Națională și Departamentală a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Munca, talentul și meritele Valentinei Topalo sînt recunoscute și menționate prin frumoasele distincții: Premiul Mare Profesional “Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2002”; Diplome USB, ale Primăriei mun. Bălți, ABRM, Premii ABRM, Gazeta bibliotecarului, AGEPI, Diploma Serviciului CD ONU.

În peste 15 publicații de referință este remarcată pe drept cuvînt activitatea prodigioasă, capacitățile organizatorice excepționale, entuziasmul spiritual al managerului Valentina Topalo, bibliotecară, îndrăgostită de viață, de carte, de tot ce este frumos, valoros și autentic.

] Elena Stratan - 50 ani de la naștere]

Elena Stratan, grad de calificare superior, este tipul bibliotecarului de formație modernă cu adînci conotații inovatoare, promotoare a schimbării și diversificării relațiilor bibliotecare. Pledează un stil de comunicare științifico-managerial, insistînd asupra implementării noilor concepte de comunicare profesională. 26 ani de activitate i-a dedicat cititorului, centrați pe o relație deschisă, relevantă, durabilă și afectuoasă, soldată cu respectul clienților și satisfacția împlinirii.

În 2003 cariera Elenei Stratan cunoaște un urcuș semnificativ, desemnarea în postul de șef serviciu *Studii și cercetări. Asistență de specialitate. Perfecționare profesională. Centrul de Cultură informațională*. Se consacră cu pasiune și competență noilor atribuții valorificîndu-și potențialul în funcțiile de coordonator al Centrului de Cultură Informațională, asistent-universitar la Catedra Electronică și Informatică, formator și coordonator al programului *Perfecționare profesională BȘU* și al *Școlii Angajatului BȘU*; membru al echipei de lucru Pagina web a BȘ; membru al colegiului de redacție al revistei de specialitate *Confluente Bibliologice*, membru al Comisiilor ABRM Biblioteci de Colegii, Cultura informațională etc.

Portofoliul managerial al dnei Elena Stratan inserează circa 15 articole în domeniu, implicații în elaborarea publicațiilor bibliotecii (Biblioteca Universitară Bălțeană la 60 ani, Universitari bălțeni, Confluente bibliologice) și integrare calitativă a cărții, activității bibliotecare și a infrastructurii informaționale în procesul didactico-științific universitar.

Prin deosebitele calități deținute incită, ademenește, îndrumă, provoacă, cucerește, mobilizează colegii săi spre noi realizări și satisfacții profesionale. Meritele-î sînt recunoscute prin mulțumiri și Diplome ale Rectoratului USB, Diplome ABRM. Recent în cadrul Concursului „*Cel mai bun bibliotecar al anului* ediția a XVI-a 2006”, Elenei Stratan, șef Serviciu Studii și cercetări. Asistența de specialitate. Perfecționare profesională i s-a conferit Diploma ABRM *pentru realizări profesionale, promovarea imaginii Bibliotecii și a Bibliotecarului în cadrul comunității și dezvoltarea Sistemului Național de Biblioteci din Republica Moldova*.

Rubrica - INFORMATII UTILE -

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, biblioteca centrală a capitalei, este un spațiu informațional, comunitar flexibil, dinamic și receptiv la provocări, facilitînd accesul la întregul capital de informație, educație și experiențe. Accesul la bibliotecă, la resursele ei sunt gratuite și fără restricții de gen, vîrstă, limbă, statut social, apartenență politică, religioasă etc. Biblioteca utilizează tehnologiile informaționale și totodată ține la tradiționalism caracterizat prin activitatea enormă de valorificare a trecutului municipiului Chișinău, de cinstire a personalităților din comunitate, de susținere a unei activități de cercetare bibliografică importantă. Rețeaua Bibliotecii Municipale este concepută logic pentru a îndeplini dezideratul principal al activității – *furnizăm, oferim, livrăm exact ceea ce dorește utilizatorii noștri*.

În perioada **19 octombrie 2006 - 19 octombrie 2007**, Biblioteca Municipală desfășoară campania ***Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” – 130 ani de lectură publică: Dezvoltare. Progres. Parteneriat. Colaborare.*** Campania urmărește scopul de a promova o viziune clară asupra rolului și contribuției Bibliotecii Municipale la dezvoltarea unei comunități prospere sprijinită pe o comunicare și susținere comunitară eficientă. Mesajul campaniei - *Cîștigăm în prezent - construim pentru viitor* confirmă faptul că Biblioteca Municipală analizează schimbările

imediate care au loc în comunitate pentru a răspunde eficient nevoilor prezente și viitoare ale utilizatorilor construind o bibliotecă performantă.

Sediul Central al Bibliotecii Municipale și cele 31 de filiale vor organiza sub acest generic o suită de activități, care vor finaliza cu Conferința “*Biblioteca Municipală pentru viitor – Dezvoltare. Progres. Parteneriat. Colaborare*” care va comunica clar utilizatorilor și fondatorilor impactul și valorile Bibliotecii Municipale ca element vital în cadrul serviciilor publice, va demonstra rolurile multiple ale bibliotecii – de informare, de lectură și cultură, de cercetare și recreere, va promova serviciile, ofertele și modelele inovatoare bazate pe lectură, instruire pe viață și acces digital, va demonstra capacitățile instituționale ale bibliotecii de îmbunătățire continuă a calității serviciilor, va prezenta cooperarea eficientă cu utilizatorii, fondatorii, societatea civilă, dezvoltând și asigurând continuitatea implicării pentru viitor.

Vă invităm să participați la lucrările conferinței și să vă împărtășiți ideile. Conferința va avea loc la **19 octombrie 2007**.

Persoana de contact: Tatiana COȘERI, tel. : 27 85 92; tcoseri@hasdeu.md, www.hasdeu.md

Conferința Universității Tehnice din Moldova

La 16 noiembrie 2007 se vor desfășura lucrările Conferinței tehnico-științifice a colaboratorilor U.T.M. Biblioteca UTM invită colegii la secțiunea *Biblioteconomie. Informare. Documentare* care va derula sub genericul “*Asigurarea calității tehnologiilor – preocupare actuală a managementului bibliotecii*”

Se preconizează examinarea subiectelor:

- ✓ Concepția tehnologiei de bibliotecă la etapa actuală
- ✓ Situația tehnologică a muncii de bibliotecă în ansamblu și pe domenii (completarea, prelucrarea analitico-sintetică a documentelor, servirea informațional-bibliografică a beneficiarilor, servirea în sălile de lectură și la împrumut, etc)
- ✓ Tehnologii noi și tradiționale în activitatea de bibliotecă: conexiuni și interferențe
- ✓ Ideea calității tehnologiei de bibliotecă: viziuni și aplicații practice
- ✓ Căile și modalitățile optimizării tehnologiei de bibliotecă în perspectivă

Informații suplimentare: library@mail.utm.md; zstratan@yahoo.com; gghenghea@mail.ru; tel.: (373-22) 31-91-72

La 11 aprilie 2007, după o boală grea, a decedat Dna **Raisa Căldare**, directorul Bibliotecii Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova

Raisa Căldare a absolvit USM, facultatea Biblioteconomia și Filologia în anul 1971. Activitatea sa profesională a început-o la Biblioteca Tehnico - Științifică Republicană în calitate de bibliograf. Începând cu a. 1974 și pe parcursul a 20 de ani a activat la Biblioteca Națională în calitate de bibliograf, apoi bibliotecar principal, șef secție IRI, bibliograf principal, șef serviciu, director de departament „Fonduri uzuale”, bibliotecar principal serviciul „Depozit uzual”.

Din septembrie 1995 a fost numită în funcția de director al Bibliotecii Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.

Pe parcursul celor 11 ani de activitate Dna Raisa Căldare a contribuit mult la schimbarea, restructurarea, reorganizarea activității Bibliotecii Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, crearea în spațiile Bibliotecii a unor condiții optime de lectură, extinderea și dotarea cu echipamentul tehnic necesar pentru prestarea serviciilor informaționale de performanță. A fost perfecționată structura bibliotecii și deschise noi servicii. D-ei a manifestat inițiativă și multă energie în realizarea proiectului „Automatizarea și informatizarea bibliotecii”, implementării noilor tehnologii în activitatea bibliotecii universitare. A optat mult pentru schimbarea atitudinii comunității universitare față de bibliotecă și bibliotecari.

A fost implicată în mai mult de 10 proiecte naționale și internaționale din diverse domenii de specialitate. Fiind un bibliotecar cu experiență bogată și capacități profesionale deosebite, Dna Raisa Căldare, în calitate de membru al comisiei ABRM Legislație. Cadru de reglementare. Standardizare, a participat la elaborarea, avizarea, implementarea cadrului legislativ, de reglementare și standardizare SNB al R. Moldova.

Dna Raisa Căldare s-a manifestat ca un bun organizator, un adevărat manager în biblioteconomie, a avut o atitudine deosebită față de tinerii specialiști, acordându-le sfaturi nu numai în domeniul profesional, dar și în viața cotidiană.

A plecat în lumea celor dreți o personalitate exigentă și echitabilă, bună la inimă și înțelegătoare. Dna Raisa Căldare va rămâne în amintirea noastră ca o persoană binevoitoare și săritoare la nevoie, un exemplu pentru tânără generație de bibliotecari.

Colectivul Bibliotecii Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

LISTA LUCRĂRILOR PREMIATE ÎN CADRUL CONCURSULUI

“CELE MAI REUȘITE LUCRĂRI ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI ȘI ȘTIINȚEI INFORMĂRII”

1. ALECU RUSSO: „Acel ostaș al propășirii”: Bibliografie-catalog / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”, Centrul de Inf. și Docum. „Chișinău”, Bibl. Pub. „Alec Russo”; ed. îngrij.: Lidia Kulikovski; alcăt.: Sofia Mușat . – Ch.: Museum, 2006. – 84 p. – ISBN 978-948-44-9.
2. ANDREI LUPAN – frate al pământului: Biobibliografie / Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici”; alcăt.: Ana Globu; resp. de ed.: Lidia Sitaru. – Ch., 2006. – 430 p. – ISBN 978-9975-9954-3-6.
3. AUREL SCOBIOALĂ: Biobibliografie / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”, Centrul de Inf. și Docum. „Chișinău”, Bibl. Pub. „Ștefan cel Mare”; ed. îngrij.: Lidia Kulikovski; alcăt.: Liuba Loghin, Lidia Ciornîi; coord.: Genoveva Scobioală. – Ch.: Prut Internațional, 2006. – 132 p. – ISBN - 13:978-9975-69-559-6; ISBN – 10:9975-69-559-0.
4. BIBLIOGRAFIE selectivă a publicațiilor cadrelor didactice și științifice a UASM: Fac. Agronomie (anii 1966-1995) / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Rep. Șt. Agricolă; alcăt.: Silvia Mihailov, Iulea Tătărăscu; red.: Nicolae Gheorghiev . – Ch.: CEP UASM. - Vol. 3. - 375 p. - ISBN 9975-8855-5-6.
5. BIBLIOTECONOMIA Moldovei: Cadru de reglementare / Bibl. Naț. a Rep. Moldova. Serviciul Dezvoltare în biblioteconomie. – Ch.: BNRM, 2006. – vol. IV: (2000-2005). - 149 p. – ISBN 978-9975-9954-2-9.
6. COLESNIC, IURIE. Enigma Petre Draganov / Iurie Colesnic; Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”, Centrul de Inf. și Docum. „Chișinău”; red.: Laura Ivașcu, Valentina Cosmescu. – Museum, 2006. – 84 p. – ISBN 978-9975-906-05-0.
7. CONSTANTIN RUSNAC: Biobibliografie / Bibl. Naț. a Rep. Moldova; alcăt.: Lilia Bălan,...; dir. gen.: Alexe Rău; dir. de proiect: Elena Turuta. – Ch.: BNRM, 2006. – 152 p. – ISBN 978-9975-9994-9-6.
8. CONTRIBUȚII științifice ale profesorilor Facultății Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială: Bibliografie selectivă / Min. Educației și Tineretului al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alec Russo” din Bălți, Bibl. Șt.; alcăt.: Maria Fotescu, Elena Scurtu; red. coord.: Elena Harconiță; red.: Dora Caduc. – Bălți, 2006. – 234 p. – ISBN 978-9975-931-02-1.
9. GHIDUL utilizatorului / Bibl. Șt. a Acad. de Studii Economice din Moldova; alcăt.: I. Nicuță, E. Railean, N. Suvac. – Ch., 2006. - 32 p.
10. IANOȘ ȚURCANU: Biobibliografie / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, Centrul de Inf. și Docum. „Chișinău”, Bibl. Pub. Transilvania; ed. îngrij.: Lidia Kulikovski; alcăt.: Ludmila Capiță. – Ch.: Museum, 2006. – 80 p. – ISBN 978-9975-906-98-2.
11. ION BEJENARU: Biobibliografie / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu; resp. de ediție Lidia Kulikovski; coord.: Parascovia Onciu; alcăt.: Ludmila Capiță; red. bibliogr.: Taisia Foiu. – Ch.: Bons Offices, 2006. – 68 p. – ISBN 978-9975-928-64-6.
12. KULIKOVSKI, Lidia. Accesul persoanelor dezavantajate la potențialul bibliotecilor: manual pentru bibliotecari / Lidia Kulikovski; red.: Vlad Pohilă. – Ch.: Epigraf S.R.L., 2006. – 288 p. – ISBN 978-9975-924-85-6.

13. KULIKOVSKI, Lidia. Cartea, modul nostru de a dăinui: Contribuții la dezvoltarea domeniului biblioteconomic: interviuri, management, instruire, biblioteci-bibliotecari, asociația, miscelaneu / Lidia Kulikovski; Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”. – Ch.: Reclama. – 258 p. – ISBN 978-9975-937-62-7.
14. LARISA BORTĂ: Biobibliografie / Univ. de Stat „Alec Russo”; alcăt.: Anișoara Nagherneac, Marina Șulman; red. coord.: Elena Harconiță; red.: Lina Mihaluță; trad. în lb. engleză de Marina Teterin; în lb. română de Liuba Junghină, Anișoara Nagherneac. – Bălți, 2006. – 133 p. – ISBN 9975-931-58-8.
15. LIDIA KULIKOVSKI: Biobibliografie / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”, Centrul de Inf. și Docum. „Chișinău” – Ch.: Elan Poligraf, 2006. – 88 p. – ISBN 978-9975-9665-5-9.
16. MADAN, Ion. Academicianul Valeriu Rudic: Biobibliografie = Academician Valeriu Rudic: Biobibliography / Ion Madan; Univ. de Stat din Moldova, Inst. De Microbiologie și Biotehnologie a Academiei de Șt. a Moldovei. – Ch.: CEP USM, 2007. – 174 p. – ISBN 978-9975-70-066-5.
17. MADAN, Ion. Cavaler al cunoașterii și dăruirii: Profesorul Mihail Revenco la 60 ani: Biobibliografie = The Knight of knowledge and devotion: Professor Mihail Revenco at his 60 th anniversary: Biobibliography / Ion Madan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: CEP USM, 2006. – 144 p. – ISBN 978-9975-917-99-5.
18. MADAN, Ion. Poezia muncii științifice – Savanta Profesoară Aurelia Crivoi: Biobibliografie = La poésie du travail scientifique – La femme savant et professeur Aurelia Crivoi: Biobibliographie / Madan Ion; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: CEP USM, 2006. – 138 p. – ISBN 978-9975-70-662-9.
19. MADAN, Ion. Un savant cu reputație mondială: Profesorul Aurelian Gulea la 60 ani: Biobibliografie = A famous scientist: Professor Aurelian Gulea at the anniversary of 60: Biobibliography / Ion Madan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: CEP USM, 2006. – 214 p. – ISBN 978-9975-70-639-1.
20. MANAGEMENTUL resurselor electronice în bibliotecile din Moldova: a 3-a conferință Internațională din Republica Moldova, Chișinău, 23-24 sept. 2004 / coord.: dr Silvia Ghinculov; red.: Natalia Cheradi, Ina Nicuță, Nona Ionaș. – Ch.: Dep. Ed. - Poligr. al ASEM, 2006. – 81 p. – ISBN 978-9975-75-365-4.
21. MARIA ȘLEAHTIȚCHI: Biobibliografie / Univ. de Stat „Alec Russo”, Bibl. Șt.; alcăt. Ana Nagherneac; red. coord.: Elena Harconiță; red.: Dora Caduc; trad.: lb. franceză de Elena Dragan; în lb. engleză de Iulia Ignatiuc. – Bălți, 2005. – 114 p. – ISBN 9975-931-79-0.
22. MIHAIL GRECU: Biobibliografie / Bibl. Naț. a Rep. Moldova; dir. gen.: Alexe Rău; dir. de proiect Elena Turuta; alcăt.: Svetlana Miron; red.: Jana Badan. – Ch.: BNRM. – 200 p.: il. color. – ISBN 978-9975-9994-4-1.
23. PETRE ȘTEFĂNUCĂ: Biobibliografie / alcăt.: Sofia Mușat, Larisa Petcu; aut. proiect.: Gr. Botezatu; red. șt.: Nicolae Băieșu. – Ch.: Elena V.I., 2006. – 168 p. – ISBN 978-9975-9522-5-5.
24. PUBLICAȚII științifice ale universitarilor bălțeni: Bibliografie selectivă. 2000-2005 / Univ. de Stat „Alec Russo” din Bălți, Bibl. Șt.; alcăt.: Ana Nagherniac, Varvara Ganea; red. coord.: Elena Harconiță; red.: Elena Stratan, Aculina Mihăluță. – Bălți, 2006. – 339 p. – ISBN 978-9975-931-03-8.

25. RĂU, Alexe. Absența e mai mare ca prezența: poeme din jurnal / Alexe Rău. – Ch.: Museum, 2006. - 64p. – ISBN 978-9975-906-99-9.
26. ȘPAC, Ion. Arhivele Basarabiei: Studiu documentar-informativ / Ion Șpac; ed. îngrij. de Lidia Kulikovski; Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”; pag.: Silvia Țugui; cop.: Eugen Catruc; red.: Adriana Nazarciuc. – Ch.: Bons Offices, 2006. – 256 p. – ISBN 978-9975-80-008-2.
27. UNIVERSITARI bălțeni: Dicționar biobibliografic / Min. Educației, Tineretului și Sportului, Univ. de Stat „Alec Russo” din Bălți, Bibl. Șt.; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu; red. coord.: Elena Harconiță; red.: Dora Caduc. – Bălți, 2005. – 384 p. – ISBN 9975-931-97-9.
28. VENIAMIN APOSTOL (1938-2000): Biobibliografie / Acad. De Muzică, Teatru și Arte Plastice; ed. îngrij. De Svetlana Mihailiuc; alcăt.: Vasilisa Nichiforeac; red.: Liuba Pascal. – Ch.: AMTAP, 2006. – 122 p. – ISBN 978-9975-9926-2-6.
29. VICTOR DUMBRĂVEANU: Biobibliografie / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”, Centrul de Inf. și Docum. „Chișinău”, Bibl. Publ. „Ovidius”; ed. îngrij. de Lidia Kulikovski; alcăt.: Margareta Cebotari, Liuba Ciobanu; coord.: Elena Butucel. – Ch.: Bons Offices, 2006. – 120 p. – ISBN 978-9975-9988-9-5.
30. VLADIMIR RUSNAC: Biobibliografie / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”, Centrul de Inf. și Docum. „Chișinău”, Bibl. Publ. „Ovidius”; ed. îngrij. de Lidia Kulikovski; alcăt.: Liuba Ciobanu; coord.: Elena Butucel – Ch.: Bons Offices, 2006. – 118 p. – ISBN 978-9975-9988-5-7.
31. VOCAȚIA cuvântului scris și rostit: Eliza Botezatu – criticul literar și pedagogul: Biobibliografie / Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”, Bibl. Publ. Târgu-Mureș; resp. de ed.: Lidia Kulikovski; alcăt.: Maria Tasmali; red.: Claudia Tricolici; coord.: Claudia Șatravca. – Ch.: Ulysse, 2006. – 112 p. – ISBN 978-9975-9785-7-6.

Publicații periodice

1. *Confluențe bibliologice*. 2006, nr.1-2, 3, 4. ISSN 1857- 0232 (Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A.Russo”, Bălți).
2. *Gazeta Bibliotecarului*. 2006, nr. 1-12. ISSN 1857 –1484 (Biblioteca Națională a RM).
3. *InfoAgrarius*. 2006, nr. 1, 2. ISSN 1857-1670 (Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM)
4. *Magazin Bibliologic*. 2006. nr.1, 2-3. ISSN 1857-1476 (Biblioteca Națională a RM).